

AUFBAU UND WEITERENTWICKLUNG VON OPTISCHEN VERFAHREN
ZUR MESSUNG VON GASBLASEN IN WASSER; MESSUNGEN VON
BLASENDICHTESPEKTREN IN WIND/WASSER-KANÄLEN IN MARSEILLE
UND HEIDELBERG

Diplomarbeit
von
Michael Barabas

INSTITUT FÜR UMWELTPHYSIK
UNIVERSITÄT HEIDELBERG

- 1985 -

doi: 10.5281/zenodo.15577

Zusammenfassung

Ein optisches Blasengrößenmeßgerät (nach Th. Wais, 1983), das die von Luftblasen in Wasser reflektierten Anteile eines Laserstrahls registriert (Reflexionsprinzip), wurde am linearen Wind/Wasser-Kanal in Marseille (I.M.S.T.) eingesetzt.

Für Messungen am zirkularen Windkanal in Heidelberg wurde ein anderes optisches Blasengrößenmeßgerät aufgebaut, das die Minderung der Lichtintensität eines Laserstrahls durch Luftblasen registriert (Lichtstreutechnik).

Für beide Techniken wurde eine elektronische Schaltung entwickelt, die die von den Luftblasen erzeugten Impulse erkennen und in digitalisierter Form im Rechner abspeichern kann.

Bei verschiedenen Windgeschwindigkeiten (10-13,1 m/sec) und in verschiedenen Tiefen wurden Blasendichte als Funktion des Radius gemessen. Die Ergebnisse wurden mit anderen Kanalmessungen und mit einer theoretischen Ableitung der Blasendichte verglichen.

Inhaltsverzeichnis

<u>1. Einleitung</u>	
1.1. Hintergrund und Zielrichtung der Arbeit	1
1.2. Bisher benutzte Meßtechniken	1
1.2.1. Fotografische Techniken	1
1.2.2. Akustische Techniken	2
1.2.3. Indirekte optische Methoden	3
<u>2. Blasengrößenmessung nach dem Reflexionsprinzip</u>	4
2.1. Meßprinzip	4
2.2. Realisierung des Meßprinzips	7
2.2.1. Lichtquelle	7
2.2.2. Detektoren	8
2.2.3. Elektrische Verstärker	9
2.3. Eichung der Blasengrößenmeßapparatur	10
(Reflexionsprinzip)	
2.3.1. Relativeichung mit Leuchtdiode	10
2.3.2. Direkteichung mit Gasblasen	12
2.3.2.1. Erzeugung von sehr kleinen Gasblasen	12
2.3.2.2. Methoden zur direkten Bestimmung von Blasengrößen	12
2.3.2.3. Eichung mit Gasblasen (Vergleich d. Detektoren)	13
2.3.2.4. Eichung mit Gasblasen (Verschiedene Blasengrößen)	15
2.3.3. Berechnung einer Blasendichteverteilung	16
2.3.3.1. Umrechnung der Impulszahlen in eine Dichteverteilung	16
2.3.3.2. Berücksichtigung von Randeffekten bei der Auswertung	17

3. Aufbau einer Blasenmeßapparatur am Windkanal in

Heidelberg 18

- 3.1. Vorversuche 18
- 3.2. Lichtstreutechnik 24
 - 3.2.1. Prinzipieller Aufbau 24
 - 3.2.2. Realisierung am großen Windkanal 25
 - 3.2.2.1. Laserstrahlquerschnitt 25
 - 3.2.2.2. Detektor und Verstärker 26
 - 3.2.3. Streuung an der Blase und Lichtintensität 27
- 3.3. Eichung der Blasenmeßapparatur (Lichtstreuprinzip) 30
 - 3.3.1. Linearität der Verstärker 30
 - 3.3.2. Größeneichung mit Gasblasen 31
 - 3.3.2.1. Theoretischer Zusammenhang zwischen Radius und Impulshöhe 33
 - 3.3.3. Geschwindigkeitseichung 36
 - 3.3.3.1. Theoretische Abschätzung (Halbwertsbreite-Blasengeschwindigkeit) 37
 - 3.3.3.2. Bestimmung der Blasengeschwindigkeiten 38
- 3.4. Umrechnung der Impulshöhenverteilung in eine Blasendichteverteilung 39
 - 3.4.1. Bestimmung des Meßvolumens 39
 - 3.4.2. Berücksichtigung von Randeffekten 40
 - 3.4.2.1. Wahrscheinlichkeit für mehrere Blasen 41
- 3.5. Vergleich mit dem Reflexionsprinzip 42

4. Messungen am linearen Wind/Wasser-Kanal in Marseille 43

- 4.1. Durchführung 43
- 4.2. Auswertung und Ergebnisse 44
 - 4.2.1. Tiefenabhängigkeit 45
 - 4.2.2. Windabhängigkeit 45
 - 4.2.3. Blasendichteverteilungen 46
 - 4.2.3.1. Eindringtiefe als Funktion des Radius 48

4.2.4. Totale Blasendichte und Oberflächenzunahme	48
<u>5. Messungen am zirkularen Wind/Wasser-Kanal in Heidelberg</u>	50
5.1. Durchführung	50
5.2. Auswertung und Ergebnisse	51
5.2.1. Windabhängigkeit	51
5.2.2. Tiefenabhängigkeit	52
5.2.3. Blasendichteverteilungen	53
5.2.4. Totale Blasendichte und Eindringtiefe	54
5.3. Auswertung der Messung der Halbwertszeiten	55
5.3.1. Modell der Geschwindigkeitsverteilung	56
5.3.2. Folgerungen	57
<u>6. Vergleich mit anderen Messungen</u>	59
6.1. Vergleich verschiedener Messungen im Windkanal in Marseille	60
6.2.1. Abhängigkeit von der Windgeschwindigkeit	61
6.2.2. Tiefenabnahme der Blasendichten	62
6.2.3. Form des Blasendichtespektrums	63
<u>7. Theoretische Ableitung der Blasenverteilung und Vergleich mit Meßergebnissen</u>	65
7.1. Blasentransportgleichung	65
7.1.1. Vereinfachung der Blasentransportgleichung	66
7.2. Interpretation und Vergleich mit Meßergebnissen	69
<u>Anhang</u>	72
A-1. Beschreibung der Meßelektronik	72
1.1. Prinzip	72
1.2. Beschreibung im Detail	74
1.2.1. Spannungsversorgung	74
1.2.2. Signalverstärkung	74
1.2.3. Multiplexer mit Start-Stop-Oszillator	75

1.2.4. Komparator mit einstellbaren Schwellen	76
1.2.5. Sample/Hold-Verstärker und Analog/Digital-Konverter	78
1.2.6. Direct-Memory-Access Interface	79
A-2. Verarbeitung der Meßdaten	81
2.1. Art der gespeicherten Daten	81
2.2. Auswertungsprogramme	81

A-3. Auswerteprogramme

A-4. Numerische Berechnung der Oberflächenzunahmen

Literatur

1. Einleitung

1.1. Hintergrund und Zielrichtung der Arbeit

Bei höheren Windgeschwindigkeiten gibt es auf Gewässern überschlagende Wellen, die Luftblasen erzeugen und mit in die Tiefe reißen.

Diese Blasen haben Bedeutung für den Gasaustausch zwischen Wasser und Luft, indem sie eine zusätzliche Austauschfläche bilden, aber auch durch das Aufplatzen an der Wasseroberfläche für den Transport von Salzkernen und biologischem Material in die Atmosphäre.

Das Augenmerk dieser Arbeit richtet sich vor allem auf die Parametrisierung dieser windwellen-erzeugten Blasenverteilungen: ihre Abhängigkeit von der Windgeschwindigkeit, der Wassertiefe und vom Blasenradius.

1.2. Benutzte Meßmethoden

Bisher wurden verschiedene Techniken angewendet, um Blasendichteverteilungen im Meer, in Seen oder in Wind-Wasser-Kanälen zu messen. Sie lassen sich in drei Gruppen unterteilen:

1. fotografische
2. akustische
3. (indirekt) optische Methoden.

1.1. Fotografische Technik(Johnson, Cooke, 1979; Medwin, 1970; Siems, 1980; Kolovayew, 1976)

Die Blasen wurden jeweils mit einer Kleinbildkamera unter Wasser fotografiert, die Fotos später von Hand ausgewertet.

Johnson und Cooke, die im Küstenbereich gemessen haben, beleuchteten das Meßfeld mit drei Blitzgeräten. So konnten sie aus der Lage und dem Durchmesser der von den Blasen erzeugten Reflexe das Meßvolumen und die Blasengrößen bestimmen.

Siems wandte die fotografische Methode in einem Wind-Wasser-Kanal (in Hamburg) an. Das Meßvolumen wurde bei ihm durch eine Trennwand festgelegt.

Eine etwas andere Technik wurde von Kolovayew für Messungen im offenen Meer entwickelt. Ein Rohr (60 cm lang, \varnothing 20 cm) wird an einem Seil hängend in die entsprechende Tiefe gebracht, worauf ferngesteuert die beiden Enden geschlossen werden. Die eingeschlossenen Blasen sammeln sich an der Unterseite des oberen Deckels, einer Planglassscheibe. Diese wird fotografiert, wobei sie von drei Seiten beleuchtet wird. Die Blasenbilder bestanden daher aus drei charakteristischen Punkten, die gut von anderen Partikeln zu unterscheiden waren.

1.2. Akustische Technik(Medwin, 1970 und 1977; Thorpe, 1982)

Hierbei wird der Zusammenhang benutzt, daß die Resonanzfrequenz der Oberflächenschwingungen einer Blase umgekehrt proportional zu deren Radius ist. Der Streuquerschnitt einer akustischen Welle besitzt bei dieser Frequenz ein ausgeprägtes Maximum.

Bei den von Medwin im offenen Meer durchgeführten Messungen wurden sägezahnförmige akustische Wellen von 5 kHz verwendet. Das von Hydrophonen registrierte Signal wurde in seine spektralen Anteile zerlegt. Aus den Amplituden der einzelnen Frequenzen läßt sich auf die Dichte der Blasen mit

der entsprechenden Resonanzfrequenz schließen.

Thorpe führte Messungen vor der Meeresküste und im See Loch Ness durch und benutzte dabei Ultraschall sehr hoher Frequenz. Hierbei wurden lediglich integrale Blasendichten gemessen.

1.3. Indirekte optische Methoden (Wu,1979; Wais,1983)

In der vorliegenden Arbeit werden zwei indirekte optische Methoden zur Messung von Blasendichteverteilungen beschrieben.

Die "Reflexionsmethode" geht auf das Prinzip von Streulicht-Aerosolgrößenspektrometern zurück und wurde bereits von Wais (1983) für die Messung von Luftblasen in Wasser angewendet (siehe Kapitel 2).

Die zweite - sog. "Lichtstremethode" - hat Wu (1979) entwickelt und eingesetzt ("light-blocking-technique"), ursprünglich um Größenverteilungen von Spraytröpfchen über der Wasseroberfläche zu bestimmen (siehe Kapitel 3).

Vorteil beider Techniken gegenüber 1.1. ist, daß die anfallenden Datenmengen weitgehend automatisch gespeichert und mit Hilfe von Auswerteprogrammen reduziert (z.B. zu Spektren) werden können.

2. Reflexionsprinzip

2.1. Meßprinzip

Ein Laserstrahl mit einem definierten Durchmesser D_L durchstrahlt das Wasser. Tritt eine Luftblase in den Strahl, so wird das unter dem mittleren Winkel θ in den Raumwinkel Ω gestreute Licht von einem Detektor erfaßt.

Abb.2.1: Blase im Laserstrahl (Wais, 1983)

Die Intensität des gestreuten Lichtes ist dann der Fläche proportional, die in den Raumwinkel Ω reflektiert, und damit dem Quadrat des Blasenradius.

Das Meßvolumen V_M - das Volumen, in dem Blasen registriert werden können - ist durch D_L und den im Detektor von einer Linse auf eine Photodiode abgebildeten Ausschnitt des Laserstrahls definiert.

Abb.2.2: Prinzipieller Aufbau

Prinzipiell läßt sich am beobachteten Signal nicht unterscheiden, ob die Streuung durch Bläschen oder durch Schwebeteilchen, die je nach Reinheit im Wasser vorhanden sein können, hervorgerufen wurde. Effekte durch Schwebeteilchen müssen daher bei Bedingungen, bei denen keine Blasen auftreten (Windgeschwindigkeit < 9 m/sec), als "Nulleffekt" bestimmt werden.

Die Rayleighstreuung, deren Intensität proportional $1 + \cos^2 \theta$ ist, und die Mie-Streuung, die vor allem entgegen der Strahlrichtung sehr intensiv ist, bestimmt die untere Meßgrenze. Da möglichst kleine Bläschen - und damit auch sehr kleine Lichtimpulse - registriert werden sollen, ist die Fremdlichtempfindlichkeit einer gegebenen Anordnung entsprechend groß. Es muß daher für strikte Abdunkelung gesorgt werden.

Prinzipielle Schwierigkeiten ergeben sich bei der Bestimmung des Zusammenhangs zwischen der Intensität des von der Blase in den Detektor gestreuten Lichtes (und damit dem entsprechenden Spannungsimpuls) und der Bläschengröße. Dafür sind vor allem drei Faktoren verantwortlich.

1. Es gibt vier Wege, auf denen das Licht durch die Blase in den Detektor gestreut werden kann, deren Intensität jeweils unterschiedlich vom Winkel θ abhängt. Bei einem bestimmten Winkel ist die Intensität eines Reflexes jeweils proportional zum Quadrat des Blasenradius R .

Die unterschiedlichen Wege und die entsprechenden differentiellen Streuquerschnitte sind in Abb. 2.3. und 2.4. aufgetragen.

2. Die Intensitätsverteilung im Laserstrahlquerschnitt erzeugt auch bei einer einheitlichen Blasengröße eine entsprechende Verbreiterung der Impulsverteilung.

3. Blasen, die sich durch den Rand des Meßvolumens

bewegen, werden nur teilweise beleuchtet und erzeugen kleinere Signale als es ihrer Größe entspräche.

4. Blasen, deren Radius 0.7 mm ist, weichen zunehmend stark von einer Kugelform ab, sie haben die Form von Rotationsellipsoiden oder flachen Scheiben (Datta et al., 1950) und dementsprechend stärkere bzw. schwächere Krümmung als eine kugelförmige Blase gleichen Volumens.

Abb.2.3: Mögliche Reflexionswege

Abb.2.4: Differentielle Streuquerschnitte als Funktion des Streuwinkels

2.2. Realisierung des Meßprinzips

Der Meßaufbau ist bereits ausführlich bei Th. Wais (1983) beschrieben. Hier soll daher nur noch einmal eine kurze Zusammenfassung gegeben werden.

2.2.1. Lichtquelle

Als Lichtquelle dient ein He-Ne-Laser ($\lambda=632.8\text{nm}$) mit einer Leistung von etwa 1 mW. Der wesentliche Vorteil gegenüber einer herkömmlichen Lichtquelle liegt in seiner hohen Leuchtdichte (auch bei sehr kleinen Blasen noch meßbare Reflexe) und der geringen Divergenz (Konstanz der Meßfeldgröße).

Abb.2.5: Meßaufbau für Windkanal in Marseille (Wais, 1983)

Leuchtdichte und Durchmesser D_L des Laserstrahls können durch ein optisches System variiert werden. Bei unseren Messungen wurde der Strahl im Verhältnis 1:10 aufgeweitet und durch eine Kreisblende auf einen Durchmesser von 5 mm begrenzt.

Das Lasersystem wurde in einer wasserdichten Tonne derart montiert, daß der Strahl senkrecht nach oben durchs Wasser strahlt.

2.2.2. Detektoren

Vier Detektoren sind in vier verschiedenen (variablen) Höhen angeordnet und in einem Winkel von $\theta = 45^\circ$ nach unten auf den Strahl gerichtet. Die Detektoren bestehen jeweils aus zwei Linsen ($f=33$ mm) mit einem Durchmesser von 17 mm, die einen entsprechenden

Abb.2.6: Detektor (Wais, 1983)

kreisförmigen Ausschnitt des Strahl auf die aktive, kreisförmige Fläche (10 mm^2) einer Photodiode abbilden. Aus Gegenstandsweite (Abstand Laser-Linse), Bildweite (Linse-Photodiode), Fläche der Photodiode und D_L bestimmt sich das Meßvolumen zu $V_M = 216 \pm 32 \text{ mm}^3$.

Die Dektoren müssen genau auf das Zentrum des Laserstrahls ausgerichtet werden. Dies muß im Wasser geschehen indem sie vorsichtig so lange gedreht werden bis das Signal, das durch die Streuung des Laserlichts im Wasser entsteht, maximal ist.

2.2.3. Elektrische Verstärker

Wegen der großen Dynamik in der Blasengröße (3 Dekaden) werden die von der Photodiode kommenden Signale mit einem logarithmischen Verstärker (Wais, 1983) in analoge Spannungssignale umgewandelt. Die Speicherung erfolgte entweder mit einem Vielkanalschreiber oder mit Hilfe der in Anhang 1. beschriebenen Elektronik direkt im Rechner.

2.3. Eichung der Blasengrößenmeßapparatur (Reflexionsprinzip)

Um mit Hilfe der beschriebenen Meßanordnung Bläschengrößen bestimmen zu können, muß der Zusammenhang zwischen Blasengröße und gemessenen Spannungsimpulsen bekannt sein. Dazu wird zunächst die Übertragungsfunktion der Verstärkungselektronik durch eine Relativeichung mit einer Leuchtdiode bestimmt. Dann werden Absoluteichungen durchgeführt, indem die Signale von Blasen bekannter Größe gemessen werden.

2.3.1. Relativeichung mit einer Leuchtdiode

Die Eichung wird durchgeführt, indem vor dem jeweiligen Detektor eine Leuchtdiode mit einer Fassung befestigt wird.

Dann wird der Strom I_p durch die Leuchtdiode variiert und die entsprechende Spannung U_a am Ausgang vom Verstärker gemessen. Die Lichtstärke kann dabei als streng proportional zum Strom angesehen werden (Wais, 1983).

Für die Übertragungsfunktion des logarithmischen Verstärkers

$$U_a = C_1 * \log (I_p) + C_2 \quad (2.1)$$

ist die Konstante C_1 (die Spannung pro Dekade) in der Tabelle 2.1. aufgeführt. Es zeigte sich, daß die Linearität über 2.5 Strom-Dekaden mit einer Abweichung von ± 0.1 V gegeben war.

Detektor	$U_a(I_p=3.49\text{mA})$	$U_a(I_p=34.9\text{mA})$	C_1	$-U_{\text{off}}$
1	-2.5	0.1	2.6	0.6
2	-0.9	1.9	2.8	1.2
3	-1.9	0.65	2.55	1.1
4	-1.5	1.2	2.7	0.9

Tab. 2.1.: Bestimmung der Übertragungsfunktion

Die Offset-Spannung U_{off} wurde bei abgedunkeltem Versuchsaufbau und eingeschaltetem Laserstrahl gemessen. Sie entspricht dem Offset-Strom I_{off} , der durch die Streuintensität des Laserlichts erzeugt wird. Es gilt

$$U_{\text{off}} = C_1 * \log I_{\text{off}} + C_2. \quad (2.2)$$

2.3.2. Direkteichung mit Gasblasen

2.3.2.1. Erzeugung von sehr kleinen Gasblasen

Um kleine Blasen konstanter Größe zu erzeugen, wird Druckluft über ein Nadelventil durch eine Kapillare geleitet. Die Blasengröße hängt in nicht genau bekannter Weise von der Stärke des Luftstromes, der Form, Dicke und Lage der Kapillare, sowie von deren Material ab (verwendet wurden Glas und Edelstahl), so daß eine größere Anzahl von Kapillaren getestet werden mußte. Die kleinsten Blasen, die auf diese Art erzeugt werden konnten, hatten einen Durchmesser von $\cong 0.35$ mm.

Eine Möglichkeit, kleinere Blasen zu erzeugen, besteht darin, eine Kapillare, die senkrecht nach oben zeigt, mit einer konstanten Bahngeschwindigkeit um eine Parallelachse kreisen zu lassen. Die Stärke des Luftstromes und die Drehgeschwindigkeit können dann die Blasengröße variieren.

Die Konstanz der Blasengröße läßt sich aus der Gleichmäßigkeit des Abstands der aufsteigenden Blasen beurteilen.

2.3.2.2. Methoden zur direkten Bestimmung der Blasengröße

Kann der Luftstrom so eingestellt werden, daß die Blasen gezählt werden können, so kann eine bestimmte Anzahl in einem Volumenmeßgefäß aufgefangen und so das Volumen pro Blase und damit der Radius R (bei angenommener Kugelform) bestimmt werden. Die Oberflächenspannung und der hydrostatische Druck können bei den hier betrachteten Blasengrößen bzw. Wassertiefen vernachlässigt werden.

Da der Luftstrom nicht beliebig zu reduzieren war, war es bei sehr kleinen Blasen ($< 0.3 \text{ mm}$) nicht mehr möglich, diese zu zählen. Stattdessen wurde hier die Aufstiegs geschwindigkeit gemessen und über den empirisch bekannten Zusammenhang (Habermann, Morton, 1956) der Radius bestimmt.

2.3.2.3. Eichung mit Gasblasen (Vergleich d. Detektoren)

Mit Hilfe von Testblasen bekannter Größe wurden Absoluteichungen durchgeführt, um den Zusammenhang zwischen U und R empirisch zu bestimmen (Abb. 2.7.).

Abb.2.7: Versuchsaufbau zur Eichung mit Gasblasen (Wais, 1983)

Trägt man bei einer bestimmten Blasengröße die Anzahl der Impulse in einem Spannungsintervall ΔU gegen die entsprechende Spannung auf, so erhält man Eichspektren, die sich qualitativ wie folgt beschreiben lassen. Neben dem charakteristischen Peak, der der Blasengröße entspricht,

Zahl der Impulse im Spannungsintervall

Zahl der Impulse im Spannungsintervall

Abb. 2.8: Eichungsspektren zweier Detektoren bei einer Blasengröße von 0.51 mm Radius

steigt die Impulsanzahl hin zu kleinen Spannungen wieder stark an. Letzteres läßt sich durch sog. Randeffekte erklären (siehe 2.3.2.5). Diese nehmen bei größeren Blasen auf Kosten des Peaks zu, so daß dieser für größere Blasen im Verhältnis immer niedriger wird.

Bei einer Blasengröße von $R = 0.51 \text{ mm}$ wird für jeden Detektor die Impulshöhenverteilung registriert und das Maximum dieser Verteilung dem Blasenradius zugeordnet ($\Delta U = 0.2 \text{ V}$, kleinste registrierte Spannung $U_a = 0 \text{ V}$).

Detektor	C_1	$U_a(R=0.51\text{mm})$	I_0	f
1	2.6	3.1	0.6	0.14
2	2.8	2.5	0.4	0.19
3	2.55	3.2	0.4	0.12
4	2.7	3.5	0.5	0.12

Tab. 2.2: Eichung mit Blasengröße $R = 0.51 \text{ mm}$

Der Zusammenhang zwischen Lichtstärke und Blasengröße ist bei den Messungen gegeben durch $I_b = k * R^2$. Eingesetzt in Glchg. (2.1) erhält man

$$U_a = C_1 * \log (k * R^2 + I_{off}) + C_2. \quad (2.3)$$

Mit Glchg. (2.2.) folgt daraus

$$U_a = C_1 * \log ((R/f)^2 + I_0) \quad (2.4)$$

oder

$$R = f * \sqrt{ 10^{U_a/C_1} - I_0 }. \quad (2.5)$$

Dabei ist $I_0 = 10^{U_{off}/C}$ und

$$f = \sqrt{ 1 / k * 10^{C_1/C_2} } = R / (\sqrt{ 10^{U_a/C_1} - I_0 })$$

Da wir die Konstante C_1 bereits kennen, können wir nun die Proportionalitätskonstante f bestimmen (siehe Tab. 2.2.).

2.3.2.4. Eichung mit Gasblasen von unterschiedlichem Radius

Um die angenommene Proportionalität zwischen $\log((R/f)^2 + I_0)$ und U_a zu überprüfen, wurden Eichmessungen mit Blasen verschiedener Radien ($0.4 \text{ mm} < R < 1.9 \text{ mm}$) durchgeführt und die Spannung des jeweiligen Peaks der Verteilung gegen $\log((R/f)^2 + I_0)$ aufgetragen (Abb. 2.9).

Abb. 2.9: $\log((R/f)^2 + I_0)$ für verschiedene Blasengrößen gegen die jeweilige Peakspannung aufgetragen

2.3.3. Berechnung der Blasendichteverteilung

2.3.3.1. Umrechnung der Impulszahlen in eine Dichteverteilung

Um die gemessene Anzahl der Blasen pro Radiusintervall $N(R, \Delta R)$ in eine Blasendichteverteilung umzurechnen, muß das Meßvolumen V_M in Relation gesetzt werden zum Bezugsvolumen (1 m^3) und die mittlere Impulslänge t_a zur Meßzeit T_M . Das ergibt

$$\psi(R, \Delta R) = \frac{N(R, \Delta R) * t_a}{V_M * T_M} \quad (2.6)$$

Die in einem Intervall zwischen U_1 und U_2 mit $U_2 - U_1 = \Delta U$ gezählten Impulse müssen dazu dem entsprechenden Radiusintervall $\Delta R(U)$ zugeordnet und dann - wegen besserer Vergleichbarkeit mit anderen Messungen - auf ein Radiusintervall von $\Delta R = 1 \text{ } \mu\text{m}$ umgerechnet werden.

Aus $R = f * \sqrt{10^{U/C1} - I_0}$ folgt

$$\Delta R(U) = f * \left(\sqrt{10^{(U+\Delta U)/C1} - I_0} - \sqrt{10^{U/C1} - I_0} \right). \quad (2.7)$$

Der Anzahl $N(U)$ der Impulse im Spannungsintervall $U + \Delta U$ wird die Anzahl der Bläschen $N(R)$ im Radiusintervall $R + \Delta R$ zugeordnet und auf ein Radiusintervall von $1 \text{ } \mu\text{m}$ bezogen:

$$N(R, 1 \mu\text{m}) = N(U, \Delta U) / \left(\Delta R(U) \right) \quad (2.8)$$

Wir erhalten so mit Gl. 2.6 ein differentielles Spektrum der Blasendichte.

2.3.3.2. Berücksichtigung von Randeffekten bei der Auswertung

- Blasen, die den Laserstrahl nicht zentral durchqueren oder nur teilweise beleuchtet werden
- Reflexe in der Blase die auf andere Weise entstehen als durch direkte Reflexion an der Blasenoberfläche
- abgeplattete Blasen, die eine stärkere (oder schwächere) Krümmung besitzen als volumengleiche kugelförmige Blasen und
- nicht konstante Intensitätsverteilung im Laserstrahlquerschnitt

erzeugen bei einer gegebenen Blasengröße Impulse, die unterhalb des eigentlichen Wertes liegen.

Durch die Intensitätsverteilung im Laserstrahl und eine eventuelle Streuung in der Größe der Testblasen kommt die Verbreiterung des für die Blasengröße charakteristischen Peaks zustande.

Auf diese Weise erhält man die gezeigten Impulshöhenverteilungen. Wie man leicht einsieht, steigt der Anteil der "falsch" registrierten Blasen mit dem Radius, vor allem wegen der Punkte 1 und 4.

Abschätzen läßt sich der Anteil der "falsch" registrierten Blasen aus dem Verhältnis des ganzen Meßvolumens $V_M = \pi * r_L^2 * h$ in dem Impulse erzeugt werden, zu dem Teil des Volumens, in dem Blasen nur teilweise beleuchtet werden, also einem Hohlzylinder mit der Dicke des Blasendurchmessers mit

$$V_H = \pi * (r_L + R)^2 * h - \pi * (r_L - R)^2 * h.$$

Man erhält

$$W = V_H/V_M = 1 - ((1-R/r_L)/(1+R/r_L))^2 \quad (2.9)$$

für die Wahrscheinlichkeit W, daß Blasen nicht ihrer Größe entsprechende Impulse erzeugen.

Wertet man andererseits die gemessenen Eichspektren dahingehend aus, daß man jeweils die Anzahl der Impulse in dem der Blasengröße zugeordneten Peak mit der Gesamtanzahl der Impulse, die von diesen Blasen erzeugt wurden, vergleicht, so zeigt sich, daß diese Abschätzung recht gut ist.

Abb. 2.10: Abgeschätzte und gemessene Randeffekte (x)

Hier geht ein, daß das Meßvolumen klein ist gegen die räumlichen Schwankungen der Blasenauftiegsbahnen, so daß man annehmen kann, daß diese relativ zum Meßvolumen statistisch verteilt sind.

Empirisch läßt sich die abgeleitete Glchg. (2.9) an die gemessenen Werte anpassen, indem man statt R einen Radius $r' = R - 0.15$ mm einsetzt (Abb. 2.10).

Bei der Berechnung der Dichtespektren sollen diese Randeffekte möglichst ausgeglichen werden. Näherungsweise

werden die Meßwerte für die verschiedenen Radiusbereiche $N(R)$ entsprechend korrigiert, indem man sie jeweils mit dem Faktor $1/(1-W)$ multipliziert. Der hierbei entstehende Fehler ist angesichts der erwarteten R^{-a} Abhängigkeit mit $3 < a < 5$ vernachlässigbar.

Andere Meßeffekte wie Abschattung des Laserstrahls durch Blasen unterhalb des Meßvolumens sowie Doppelimpulse können bei den auftretenden Blasendichten vernachlässigt werden (Wais, 1983).

3. Aufbau einer Blasenmeßapparatur am Windkanal in Heidelberg

3.1. Vorversuche

Die von Thomas Wais aufgebaute und im IMST in Marseille eingesetzte Apparatur zur Messung von Blasenkonzentrationen war so konzipiert, daß sie auch am großen runden Windkanal in Heidelberg verwendet werden konnte.

Aus zwei Gründen wurde jedoch zunächst ein anderer Aufbau getestet.

Abb. 3.1: Reflexionstechnik am Windkanal in HD (Prinzip)

1. Bei den (relativ zum Kanal in Marseille) geringen Ausmaßen des Heidelberger Windkanals mußte man annehmen - was sich in Vorversuchen bestätigte -, daß eine im Wasser montierte Blasenmeßmaschine mit den gegebenen Dimensionen unerwünschte Rückwirkungen auf die Wellenentwicklung und damit die Blasenverteilung haben würde.
2. Es sollte - wegen der Probleme mit der Eichung - ein anderer Streuwinkel getestet werden.
3. Die Handhabung der Maschine erwies sich an unserem Kanal als zu unflexibel (schwere Zugänglichkeit der Detektoren).

Daher wurde eine etwas abgewandelte Meßapparatur aufgebaut.

Der Streuwinkel wurde so gewählt, daß die Intensität des direkt reflektierten Strahls maximal, die der anderen Reflexe jedoch möglichst gering ist (siehe Abb. 2.4). Außerdem sollte die Intensität der Streustreuung gering, d.h. der Streuwinkel möglichst groß sein. Bei diesen Anforderungen erhält man einen Winkel von etwa $\theta=80^\circ$ (s. Abb. 3.1).

In Vorversuchen wurde deutlich, daß

1. die Blasendichte unter den möglichen Windbedingungen sehr gering war, so daß bei dem unverändert kleinen Meßvolumen zu große Meßzeiten erforderlich wurden
2. die Wellen vor allem an der Außenwand des Windkanals zum Brechen kamen und sich daher auch die meisten Blasen in der Nähe der Außenwand befanden.

Daraus ergaben sich zwei Forderungen:

- a) Das Meßvolumen mußte erheblich vergrößert werden und
- b) es mußte eine Möglichkeit gefunden werden, über die gesamte Kanalbreite zu mitteln.

Aus diesem Grund wurde ein Meßprinzip angewendet, daß bei J.Wu (1973) beschrieben ist. Wu hat hier ein System entwickelt, mit dem die Größe von Spray-Tröpfchen in der Atmosphäre bzw. über einer Wasserfläche gemessen werden kann.

Er richtet einen dünnen Laserstrahl mit einer gaußförmigen Intensitätsverteilung (Halbwertsbreite $400 \mu\text{m}$) direkt auf eine Fotodiode mit einer aktiven Fläche von 0.8 mm Durchmesser, die in einer bestimmten Entfernung installiert ist. Dazwischen befindet sich das Medium mit den zu messenden Partikeln (Tröpfchen).

Abb. 3.2: Geometrische Lichtbrechung an einer Luftblase

Bewegt sich ein Tröpfchen durch das Zentrum des Laserstrahls, so wird ein Teil des Lichts abgeblockt und der gemessene Fotostrom entsprechend geringer. Dabei wird ausgenutzt, daß aus "genügend" großer Entfernung betrachtet, das Tröpfchen praktisch kein Licht durchläßt (Wu, 1973). Die Minderung des Fotostroms ist daher proportional der beleuchteten Querschnittsfläche der Blase.

Auch über die Geschwindigkeit des Tröpfchens lassen sich Aussagen aus der Breite des Fotoimpulses gewinnen.

Diese Methode wurde von Wu in einer Arbeit von 1977 weiterentwickelt und in einer Veröffentlichung von 1983 auch zur Messung von Blasengrößenverteilungen in Wasser eingesetzt (Hsu, et.al., 1983).

BLASENGRÖSSENMESSUNG nach dem LICHTSTREUPRINZIP

Abb. 3.3: Blasengrößenmessung mit der Lichtstreuungstechnik
am runden Windkanal in Heidelberg

3.2. Lichtstreutechnik am großen Windkanal

3.2.1. Prinzipieller Aufbau

Entsprechend dem Verfahren von Wu wurde ein System am großen Windkanal in Heidelberg aufgebaut.

Ein (aufgeweiteter) Laserstrahl mit definiertem Querschnitt verläuft quer durch den Kanal - senkrecht zur Windrichtung und parallel zu Wasseroberfläche in der Tiefe z , die variiert werden kann. Der Laserstrahl wird mit einer Linse auf eine Fotodiode abgebildet, der Fotostrom verstärkt und registriert (Abb. 3.3).

Kommt ein Bläschen in den Laserstrahl, so wird ein bestimmter Anteil des Lichtes gestreut und gelangt nicht in den Detektor, so daß diese Lichtschwächung als elektrischer Impuls am Ausgang des Verstärkers auftritt.

Dieses System erfüllt die geforderten Bedingungen, da über die ganze Breite des Windkanals gemessen wird und das Meßvolumen V_M entsprechend groß gemacht werden kann (Windkanalbreite mal Laserstrahlquerschnitt).

3.2.2. Realisierung des Meßprinzips

Ein He-Ne-Laser dient als Lichtquelle und sein Strahl wird im Verhältnis 1:40 mit Hilfe zweier Zylinderlinsen ($f=5\text{mm}$ und $f=200\text{mm}$) aufgeweitet. Dann wird aus dem Zentrum des Strahls mit einer Schlitzblende ($6\text{mm}\times 0.8\text{mm}$) ein Teil des Strahls ausgeblendet, so daß der Intensitätsunterschied zwischen Zentrum und Rand nur sehr gering ist.

Die Schlitzbreite wurde so klein wie möglich gewählt (0.8mm), jedoch so, daß Beugungseffekte nicht zu einer nennenswerten Verbreiterung des Strahls im Meßbereich führen (Das 1. Beugungsmaximum soll in der Detektorentfernung innerhalb der Strahlbreite liegen.)

Der Laserstrahl wird über zwei Umlenkspiegel so durchs Wasser gelenkt, daß er in der Tiefe z (unter der Wasseroberfläche) mit der breiten Seite parallel zur Oberfläche verläuft.

3.2.2.1. Rechteckiger Laserstrahlquerschnitt

a) Mit Zylinderlinsen ist eine größere Aufweitung (und damit eine gleichmäßigere Intensität über den Laserquerschnitt) möglich, da der Intensitätsverlust nur proportional zum Aufweitungsfaktor ist, während er bei runden Linsen quadratisch mit diesem zunimmt.

b) Bei der gewählten Anordnung erhält man eine Information über die Geschwindigkeit im wesentlichen in vertikaler Richtung. was erwünscht ist.

c) Die Intensitätsverteilung im Laserstrahl ist in horizontaler Richtung näherungsweise konstant (25% bei $R=0.2\text{ mm}$, 12% bei $R=1\text{ mm}$).

3.2.2.2. Detektor und Verstärker

Der Detektor besteht aus einer Linse ($f=100\text{mm}$, $O=17\text{mm}$), die den einfallenden Laserstrahl auf eine im Brennpunkt angebrachte Fotodiode Ph abbildet. Eine Blende sorgt dafür, daß Streulicht möglichst wenig registriert werden kann.

Der Fotostrom ($10^{-2} - 10^2 \mu\text{A}$) wird mit einem zweistufigen linearen Verstärker (zwei OP-07) derart umgewandelt, daß die Ausgangsspannung bei eingeschaltetem Laser $+ 10 \text{ V} \pm 0.05 \text{ V}$ beträgt.

Abb. 3.4: Verstärkungselektronik

Diese geringen Schwankungen wurden erst dadurch möglich, daß sowohl Lichtquelle als auch Detektor keinerlei direkte Verbindung zu den Wänden bzw. Trägern des Windkanals hatten und sich so mechanische Schwingungen nur sehr gedämpft (z.B. über den Fußboden) auf das optische System auswirken konnten.

Das Signal wird dann über einen RC-Hochpaß (Zeitkonstante $\tau \approx 10\text{sec}$) auf 0 V heruntergezogen und auf einen Umkehr-

verstärker (1:1) gegeben, so daß Lichtschwächungen durch Blasen als negative Spannungsimpulse am Eingang der Meßelektronik erscheinen (Diode D zum Schutz der Elektronik Anhang 1).

3.2.3. Streuung an der Blase und Lichtintensität

Da die betrachteten Blasen groß sind gegen die Laserwellenlänge, genügt es, den strahlenoptischen Verlauf des Lichts zu betrachten. (Beugungserscheinungen am Blasenrand können vernachlässigt werden, da sie im wesentlichen nur die Lichtintensität anders verteilen, hier jedoch die integrale Intensität gemessen wird.) (Knollenberg, 1970)

Es stellt sich die Frage, wie groß die Intensität der Strahlen hinter der Blase ist, die den Detektor mit Radius R_d in der Entfernung D erreichen. (Dabei brauchen nur die Strahlen betrachtet zu werden, die nicht ohnehin totalreflektiert werden).

Auf die Blase mit Radius R trifft paralleles Licht. Ein Strahl im Abstand r von der Mittelachse bildet mit der Blasenoberfläche den Winkel α , für den gilt $\sin\alpha=r/R$. Ist $\alpha>47^\circ$, so findet Totalreflexion statt; Strahlen, für die dieses zutrifft, werden nicht berücksichtigt.

Für $\alpha<47^\circ$ wird ein Teil des Lichts unter dem Winkel β in die Blase eintreten, für den gilt $\sin\beta=n*\sin\alpha$ mit $n=1.33$ (Brechungsindex Wasser-Luft). Da es sich um eine Abschätzung nach oben handelt, nehmen wir zur Vereinfachung an, der Lichtstrahl würde ohne Reflexionsverluste gebrochen.

Abb. 3.5: Geometrie der Streuung in den Detektor

Der Strahl erreicht in der Blase deren Oberfläche unter dem Winkel β' und bildet mit den beiden Einfallsloten ein gleichschenkliges Dreieck, so daß sofort folgt $\beta=\beta'$. Damit gilt auch $\alpha=\alpha'$, woraus sich insgesamt für den Ablenkungswinkel γ ergibt

$$\begin{aligned}\gamma &= 2(\beta-\alpha) = 2(\arcsin(n\sin\alpha)-\alpha) \\ &= 2(\arcsin(nr/R)-\arcsin(r/R))\end{aligned}\quad (3.1)$$

Da der Radius der Detektorlinse ($R_L=8.5$ mm) groß ist gegen den Blasenradius, gilt für den Winkel γ_{\max} , bei dem gerade noch Licht auf den Detektor in der Entfernung D fällt:

$$\begin{aligned}\tan \gamma_{\max} &= \tan \theta = R_L/D \\ &= (\tan 2(\arcsin(nr_m/R)-\arcsin(r_m/R)))\end{aligned}\quad (3.2)$$

Der Anteil der Lichtintensität, der von dem insgesamt auf die Blase fallenden Licht die Linse höchsten erreicht, ist gerade

$$P = \pi r_m^2 / \pi R^2 = (r_m/R)^2. \quad (3.3)$$

Man erhält

$$R_L/D = \tan (2 * (\arcsin(n\sqrt{P})-\arcsin\sqrt{P})). \quad (3.4)$$

In Abb. 3.6 ist bei gegebenem R_L der durchgehende Lichtanteil P (in Prozent) gegen die Entfernung D (cm) aufgetragen (Programm Anhang 3).

Man sieht, daß bei einem Abstand von $D=4$ cm die Intensität, die den Detektor erreicht, bereits $< 10\%$ der Intensität ist, die die Blase erreicht.

Wir können daher bei den gegebenen Bedingungen die Blasenfläche als lichtundurchlässiges Scheibchen betrachten.

Abb.3.6: Abhängigkeit der Lichtintensität durch die Blase als Funktion der Detektorentfernung

Abb. 3.7: Linearität des Verstärkers

3.3. Eichung der Blasenmeßapparatur (Lichtstreutechnik)

Zunächst wurde die Linearität der Verstärker überprüft, dann wurden zur Eichung - wie bei den vorherigen Messungen beschrieben - Testblasen erzeugt, die durch den Laserstrahl aufstiegen. Die so erzeugten Impulse wurden elektronisch abgespeichert und mit dem Rechner in Impulshöhenspektren einsortiert.

Dem Maximum des Spektrums wurden die entsprechenden Blasenradien zugeordnet.

Außerdem wurde die mittlere Halbwertsbreite, die eine jeweilige Blasengröße bei Aufstieg in ruhigem Wasser erzeugte, bestimmt. Diese wurde in Bezug gesetzt zu der (annähernd) bekannten Aufstiegs geschwindigkeit der Blasen.

Beide Eichungen wurden dann mit theoretisch abgeleiteten Werten verglichen.

3.3.1. Linearität des Verstärkers

Der Eingangsstrom am Verstärker wurde variiert, indem verschiedene Spannungen über große Widerstände an den Eingang gelegt wurden; die entsprechenden Ausgangsspannungen wurden gemessen (Abb. 3.7). Da für die Messungen nur der Bereich von 10 V bis etwa 5 V (entspricht max. Blasengröße von etwa 1.5 mm) interessant ist, spielt der Offset bei sehr kleinen Strömen keine Rolle.

3.3.2. Größeneichung mit Gasblasen

Die verschiedenen Blasengrößen (Radius zwischen 0.17 mm und 1.9 mm) wurden auf schon beschriebene Art erzeugt und bestimmt und in Impulshöhenspektren einsortiert (Abb. 3.8).

Hier erwies sich, daß für die Eichung ein waagrecht verlaufender Laserstrahl den Vorteile hat, daß es wesentlich einfacher ist, eine große Anzahl Blasen durch das Meßfeld steigen zu lassen.

Qualitativ lassen sich die Eichspektren wie folgt beschreiben. Neben einem charakteristischen Peak, der der Blasengröße entspricht, treten auch hier kleinere Impulse auf, die sich ziemlich gleichmäßig auf alle kleineren Impulshöhen verteilen. Diese Form des Spektrums ist im einzelnen auf folgende Effekte zurückzuführen:

1. Schwankungen in der Größe der Luftblasen

Diese sind für kleine Blasen (<0.6 mm) sehr gering, da die Abweichung von der Kugelform vernachlässigbar ist (Datta et al., 1950). Bei größeren Blasen treten mehr oder weniger

Abb.3.9: Intensitätsverteilung im Laserstrahl bei einer Blasengröße von 1 mm.

Abb. 3.8: Eichspektren für verschiedene Blasengrößen

starke Oszillationen auf, d.h. auch ein Wechsel zwischen Kugel- und z.B. Ellipsoidform. Dieser Effekt führt bei größeren Blasen also zu einer Verbreiterung des Peaks.

Abb. 3.10: Radius als Funktion der Impulshöhe

2. Die Intensitätsverteilung im Laserstrahl führt ebenfalls zu einer Verbreiterung des Peaks; dieser Effekt wirkt sich jedoch stärker bei den kleinen Blasen aus, da es sich um absolute Spannungsschwankungen handelt (Abb. 3.9).

3. Blasen, die den Rand des Lasers durchqueren, werden nur teilweise beleuchtet. Die Anzahl dieser Blasen am Gesamtspektrum nimmt mit der Blasengröße zu. Die so erzeugten Impulse sind gleichmäßig auf alle Spannungen, die kleiner sind als die Peakspannung, verteilt.

Trägt man wieder die jeweilige Peakspannung gegen den Blasenradius auf, so ergibt sich Abb. 3.10. Der Zusammenhang zwischen Blasengröße und Impulshöhe wurde hier zunächst durch einen linearen Fit in guter Näherung dargestellt.

Dies ist zunächst überraschend, da ja die Projektionsfläche der beleuchteten Blasen proportional zu R^2 sein sollte. Bei der gewählten schmalen Laserstrahlbreite ($B = 0.8$ mm) werden jedoch Blasen, die größer sind als $R = 0.4$ mm gar nicht mehr ganz beleuchtet. Hinzukommt, daß die Intensitätsverteilung längs B annähernd einer Gaußkurve mit einer Halbwertsbreite < 0.4 mm entspricht, so daß bei größeren Blasen die Impulshöhe eben nur noch ihrer Ausdehnung in Querrichtung des Spaltes proportional ist, also proportional R .

3.3.2.1. Theoretischer Zusammenhang zwischen Radius und Impulshöhe

Der Zusammenhang wurde numerisch berechnet unter folgenden Annahmen:

1. In Längsrichtung der Spaltblende ist die Intensität des Laserstrahls konstant.
2. In Querrichtung entspricht die Intensitätsverteilung der Gaußverteilung des nicht aufgeweiteten Laserstrahl mit einer Halbwertsbreite von 0.4 mm.
3. Die Impulshöhe verhält sich zu der Lichtmenge, die durch die Blase abgeblockt wird, wie die maximale Impulshöhe (10V) zur gesamten Lichtmenge, die durch den Spalt gelangt.
4. Die Blase bewegt sich senkrecht nach oben durch den Strahl.

Wie erwartet erhält man den abgebildeten Verlauf (Abb. 3.12); die Impulshöhe steigt zunächst proportional zur

Blasen- querschnittsfläche (d.h. $\cong R^2$), für größere Blasen erhält man einen linearen Zusammenhang zwischen Radius und Intensität.

Abb. 3.11: Durchqueren des Laserstrahls

Während die Übereinstimmung zwischen theoretischen und gemessenen Werten bis etwa 0.6 mm sehr gut ist (siehe Abb. 3.12), liegen die gemessenen Werte für größere Blasen deutlich über den berechneten.

Eine mögliche Erklärung hierfür sind die, bei etwa 0.6 mm bis 0.8 mm Radius einsetzenden Oszillationen (Datta et al., 1950) der Blasen, die mit einer Abplattung einhergehen, so daß wir es eher mit Rotationsellipsoiden zu tun haben.

Nimmt man - vereinfacht - ab 0.7 mm Radius eine Abplattung von $b/a = 0.75$ an (Schoder, 1984) so ergibt sich Abb. 3.12 (*), die zu einer besseren Übereinstimmung mit den Messungen führt.

Für die Auswertung benutzen wir den linearen Zusammenhang

$$R(\text{mm}) = 0.225 U_s(V) + 0.156, \quad (3.5)$$

der für unsere Zwecke ausreichend genau ist. Lediglich für kleine Blasen ($R < 0.3$ mm) wird der Radius etwas überschätzt.

Abb. 3.12: Berechnete und gemessene Eichkurven

3.3.3. Geschwindigkeitseichung

Bei den durchgeführten Eichungen mit Blasen unterschiedlicher Größe wurde auch die Halbwertsbreite (halbe Signalhöhe) registriert. Man erhält die in Abb. 3.13 dargestellte Kurve.

Abb. 3.13: Halbwertsbreiten bei verschiedenen Blasengrößen

Um diesen Verlauf - zumindest qualitativ - zu erklären, soll zunächst wieder theoretisch der Zusammenhang zwischen Aufstiegsgeschwindigkeit v_t , Blasenradius R und Halbwertsbreite t_h beleuchtet werden.

3.3.3.1. Theoretische Abschätzung

Bei den Eichmessungen bewegen sich die Blasen annähernd senkrecht nach oben, durchqueren also den Laserstrahl, wie in Abb. 3.11 gezeigt.

Zu vermuten ist, daß t_h umgekehrt proportional zu v_t ist. Andererseits liegt nahe, daß, wenn die Blasen groß gegen D_L sind, ein linearer Zusammenhang zwischen t_h und R besteht. Bei kleineren Blasen wird dagegen die (reale) Strahlbreite δ nicht zu vernachlässigen sein.

Wir gehen daher zunächst von dem Ansatz

$$t_h(R) = (C * R + \delta) / v_t(R) \quad (3.6)$$

aus und versuchen, aus den gemessenen Werten C und δ zu bestimmen. Als beste Näherung ergibt sich dann $C = \sqrt{0.75}$ und $\delta = 0.14$ mm.

Daher sind in der folgenden Tabelle außer R und v_t (Werte von Habermann, Morton, 1956; sauberes Wasser) sowie der (über viele Blasen gemittelten) T_h auch $(R+\delta)/v_t$ und der Quotient aus den beiden letzten Größen angegeben (K).

$R(\text{mm})$	$v_t(\text{m/s})$	$T_h(\text{msec})$	$(C*R+\delta)/v_t$	K
0.15	0.03	9.0	9.0	1.06
0.27	0.06	5.5	6.2	1.13
0.32	0.075	4.5	5.6	1.24
0.7	0.30	2.5	2.5	1.
1.06	0.30	4.3	4.2	1.
1.25	0.30	5.0	5.0	1.
1.51	0.30	6.	5.8	1.03

Tab. 3.1: Theoret. Bestimmung der Halbwertsbreiten

3.3.3.2. Bestimmung der Blasengeschwindigkeit

Mit diesem Zusammenhang läßt sich nun umgekehrt bei gegebener Halbwertsbreite T_h und Radius R die Blasengeschwindigkeit v bestimmen. Dies gilt zumindest für Blasenbewegung in vertikaler Richtung.

Näherungsweise nehmen wir im Folgenden an, daß eine überlagerte Bewegung in horizontaler Richtung sich nicht in auf die gemessene T_h auswirkt, so daß nur zusätzliche Geschwindigkeitskomponenten in vertikaler Richtung gemessen werden.

Das ermittelte δ gibt in erster Näherung eine Abschätzung über die Halbwertsbreite des Lasers, die sich damit als geringer erweist als beim nicht aufgeweiteten Laser gemessen (ein Beugungseffekt). Das Verhältnis von Spaltbreite zu -höhe beträgt daher etwa 1:40, was obige Annahme gerechtfertigt erscheinen läßt.

3.4. Umrechnung der Impulshöhenverteilung in eine Blasendichteverteilung

Um die Blasendichte, d.h. die Anzahl der Blasen pro m^3 in dem Radiusintervall ΔR zu bestimmen, müssen die gemessenen Mengen von Impulsen der Höhe U jeweils einer Anzahl von Blasen mit Radius R zugeordnet werden: $N(U) \rightarrow N(R)$. Dies geschieht mit Hilfe der Eichfunktion (Gl. 3.5). Ebenso muß dem Impulsincrement ΔU ein Radiusintervall ΔR zugeordnet werden.

Weiter setzt man die mittlere Aufenthaltsdauer T_h im Meßvolumen V_M in Bezug zur Meßdauer T_M und V_M zum Bezugsvolumen ($1 m^3$). Für die Blasendichte ψ als Funktion von R ergibt sich nun

$$\psi(R) = \frac{N(R) * T_h(R)}{\Delta R * T_M * V_M} \quad (3.7)$$

Für diese Umrechnung muß zunächst V_M bestimmt werden.

3.4.1. Bestimmung des Meßvolumens V_M

Das Meßvolumen ergibt sich als Produkt von Länge des Laserstrahlwegs durchs Wasser L_L (0.3 m), der horizontalen Breite B_L (6 mm) des Lasers und der Strecke, während der das Signal einer Blase beim Durchlaufen des Lasers größer ist als die Hälfte der max. Signalhöhe. Wie wir im Kapitel Zeiteichnung gesehen haben, ergibt sich diese Strecke gerade als Produkt von T_h und v_t zu $C * R + \delta$, so daß wir als (radiusabhängiges) Meßvolumen erhalten

$$V_M = (C * R + \delta) * L_L * B_L \cong 1.98 * 10^{-3} m^2 * R \quad (3.8)$$

Setzt man diesen Wert für V_M in Gl. 3.7 ein, so erhält man

$$\Psi(R) = \frac{N(R) * T_h(R)}{\Delta R * T_M * R * 2 * 10^{-6} \text{ m}^2} \quad (3.9)$$

3.4.2. Berücksichtigung der Randeffekte

Die in den Eichspektren auftretenden (in Kapitel 3.3.2. beschriebenen) zu "kleinen" Impulse sollen bei der Auswertung berücksichtigt werden.

Eine Abschätzung ergibt sich aus der Blasenradius im Verhältnis zur Laserbreite B_L . Blasen, deren Mittelpunkt den Laserstrahl in einem Bereich von zwei Radien um den Laserrand durchqueren, werden nur teilweise beleuchtet. Sie verhalten sich - statistisch - zu der Anzahl der Blasen mit Radius R , die den Strahl überhaupt durchqueren, wie $4R$ zu $B_L + 2R$.

Abb. 3.14: Gemessene und berechnete Randeffekte

In Abb. 3.14 ist der Anteil der bei den Eichmessungen aufgetretenen "falschen" Impulse im Vergleich zur

theoretischen Abschätzung dargestellt. Sie wurden bestimmt aus dem Verhältnis der Peakfläche zur Fläche dieser Randeffekte im jeweiligen Eichspektrum.

Wir können hier nicht davon ausgehen, daß die Blasen bei der Eichung relativ zum Meßvolumen statistisch verteilt sind, da die Breite des Laserstrahls (6 mm) relativ groß ist zu den Schwankungen der Blasenauftiegsbahnen. So läßt sich der Unterschied zur theoretischen Abschätzung erklären. Für die Korrektur der Meßwerte wurde daher letztere benutzt.

Dazu wurden die gemessenen Werte $N(R)$ mit $1/1-W$ multipliziert, wobei $W=4R/(B_L+2R)$ die Wahrscheinlichkeit ist, daß eine Blase den Laserstrahl nur streifend durchquert.

3.4.2.1. Wahrscheinlichkeit für mehrere Blasen im Meßvolumen

Die Wahrscheinlichkeit W , daß sich mehr als eine Blase gleichzeitig im Meßvolumen V_M befindet, ist abhängig von der Blasendichte Ψ . Akzeptiert werden soll ein Wert für W von 1%. Dies ist erfüllt, wenn das Produkt aus V_M und Ψ gerade kleiner gleich 0.1 ist, d.h. wenn sich im Mittel in 10% der Meßzeit eine Blase im Meßvolumen befindet (Wais, 1983).

Bei dem gegebenen Meßvolumen von $V_M \cong 2 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3$ erhält man eine maximal zulässige Blasendichte von $\Psi = 5 \cdot 10^4 \text{ Blasen/m}^3$. Dieser Wert ist größer als die größte im Windkanal in Heidelberg gemessene Blasendichte.

3.5. Vergleich mit der Reflexionstechnik

Die beiden beschriebenen indirekten optischen Meßmethoden messen diskrete Blasen und die anfallenden Daten sind einer weiteren Verarbeitung im Rechner gut zugänglich.

Probleme treten bei beiden Methoden bei der Eichung, d.h. bei der Zuordnung von Blasengrößen und Meßwerten auf. Bei der Reflexionsmethode sind jedoch die Zusammenhänge wesentlich komplizierter, da hier mehrere Reflexe auftreten. Zudem ist die Durchführung der Eichmessungen schwieriger, da die Messung praktisch an einem Punkt stattfindet, während bei der Streulichtmethode in einer Fläche gemessen wird. Ein Problem war außerdem bei ersterer die exakte Ausrichtung der Detektoren auf die Laserstrahlmitte. Bei der zweiten Methode konnte die Abbildung des Laserstrahls im Detektor mit einer Mattscheibe genau kontrolliert werden.

Der Hauptvorteil des Reflexionsverfahrens besteht darin, daß simultan in mehreren Tiefen gemessen werden kann. Ein weiterer Punkt ist die etwas größere Dynamik und der (prinzipiell) größere Meßbereich für kleinere Blasen, obwohl die dafür nötigen logarithmischen Verstärker eine Komplizierung der Eichung und Datenauswertung mit sich bringen.

Die Vorteile der Lichtstremethode bestehen - neben den bereits beschriebenen für den runden Kanal in Heidelberg - hauptsächlich in der Störungsfreiheit der Messung (keine Detektoren im Wasser), in der Unempfindlichkeit gegenüber Fremdlicht und in der einfachen Berechenbarkeit der auftretenden Randeffekte. Außerdem liefert sie Informationen über Blasengeschwindigkeiten.

4. Messungen am linearen Wind/Wasser-Kanal in Marseille

4.1. Durchführung

Die erste Meßreihe wurde am linearen Wind/Wasser-Kanal des IMST in Marseille mit dem in Kapitel 2 beschriebenen Aufbau durchgeführt. (Dimensionen: Länge 40 m, Breite 2.6 m, Wasserhöhe 1 m, Raumhöhe über Wasser \cong 1.5 m).

Dabei wurden außer Windwellen (max. Windgeschwindigkeit 13.1 m/sec) auch mechanische Wellen von 1 Hz mit unterschiedlicher Amplitude erzeugt.

Die Blasen wurden bei einem Fetch von 24 m in den Tiefen $z_1=0.13\text{m}$, $z_2=0.20\text{m}$, $z_3=0.29\text{m}$ und $z_4=0.41\text{m}$ gemessen, und zwar unter folgenden Bedingungen:

Wind(m/sec)	10.2	10.2	10.2	13.1	13.1	3.3	3.3	5.0
mech.Wellen	7.5	5	2	7.5	2	7.5	5	-
rel.Amplitude								
Messnummer	009	008	007	006	005	004	003	002

Bei den Bedingungen 002-004, bei denen es keine überschlagenden Wellen gab, konnte der Einfluß von Schmutzteilchen im Wasser beobachtet werden. Die Anzahl der hier auftretenden Impulse war jedoch relativ so gering, daß sie vernachlässigt wurden (< 3%).

Die Impulse wurden sowohl elektronisch - wie beschrieben - als auch mit einem Vielkanalschreiber aufgezeichnet. Zur Auswertung wurden jedoch im wesentlichen die Schreiber-aufzeichnungen verwendet, da die elektronisch gespeicherte Datenmenge zu gering war.

Abb. 4.1 a-c: Impulshöhenverteilungen bei verschiedenen Bedingungen

4.2. Auswertung und Ergebnisse

Die Schreiberstreifen wurden ausgezählt und in ein Impulshöhenspektrum mit einem Kanalincrement von $\Delta U = 0.4 \text{ V}$ einsortiert; die kleinste ausgezählte mittlere Impulshöhe betrug dabei 0.2 V .

Bei den Bedingungen 009, 006 und 005 wurde diese Auswertung für alle gemessenen Tiefe durchgeführt, bei 007 und 008 lediglich für z_1 , da in größeren Tiefen die Anzahl der Impulse zu niedrig war.

Die angegebenen Werte $N(U)$ beziehen sich jeweils auf eine Meßzeit von $t_m = 1000 \text{ sec}$ (Abb. 4.1 a-d).

Abb. 4.2: Abnahme der Impulszahlen mit der Wassertiefe

4.2.1. Tiefenabhängigkeit

In Abb. 4.2 sind die gemessenen Impulszahlen für die Bedingungen 006, 009 und 005 (logarithmische Skala) gegen die Meßtiefen aufgetragen (für $R > 0.2$ mm).

Der Verlauf der Kurven legt einen Ansatz $N \cong \exp(-z/k)$ nahe, wobei k die "e-Werts-Tiefe" darstellt. Aus der Abb. 4.2 ergibt sich für k ein Wert zwischen 0.12 und 0.15 m.

4.2.2. Windabhängigkeit

Da bei den durchgeführten Messungen stets noch eine mechanische Welle den Windwellen überlagert war, läßt sich über die Windgeschwindigkeitsabhängigkeit der Blasendichte nur sehr bedingt eine Aussage machen, indem man Bedingungen mit gleicher mechanischer Wellenamplitude und unterschiedlicher Windgeschwindigkeit U vergleicht (006 - 009).

Aus der Impulsanzahl in den gemessenen Tiefen läßt sich die Anzahl N_0 an der Oberfläche extrapolieren. Aus den gemessenen Werten von 009 und 006 (10.2 bzw. 13.1 m/sec) ergibt sich etwa

$$N_0 \cong U^6.$$

4.2.3. Blasendichteverteilungen

Um die gemessenen Impulszahlen $N(U)$ gemäß Gl. 2.7 und 2.8 in Dichtespektren umzurechnen, benötigt man noch Informationen über die mittlere Impulsdauer t_a . Hierfür standen Daten nur bei 006 zur Verfügung. Es konnten die Längen von ca. 200 Impulsen auf dem Millimeterpapier ausgemessen werden.

Abb. 4.3: Mittl. Impulsdauer als Funktion der Tiefe

Die aufgetragenen Zeiten zwischen 20 und 60 msec wurden auch zur Berechnung der Dichteverteilungen bei 005 und 009 herangezogen.

Mit diesen Werten von t_a wurden die Blasendichten $\Psi(R)$ bezogen auf 1 m^3 und ein Radiusintervall von $\Delta R = 1 \mu\text{m}$ gemäß Gl. 2.6-8 berechnet und in den Abb. 4.4 a-d auf einer doppelt-logarithmischen Skala dargestellt.

Qualitativ läßt sich zunächst erkennen, daß die Abnahme der Dichte für große Blasen mit der Tiefe stärker ist als bei

Abb. 4.4 a,b: Differentielle Blasendichtespektren ($\Delta R=1 \mu\text{m}$)

den kleinen Blasen.

Um den Verlauf der Funktion $\Psi(R,z)$ mathematisch zu beschreiben, läßt sich (zumindest näherungsweise) eine mittlere tiefenabhängige Steigung $s(z)$ bestimmen, so daß man zusammen mit der exponentiellen Tiefenabhängigkeit den Ansatz machen kann:

$$\Psi(R,z) = e^{-a(z)} * R^{-s(z)} \quad (4.1)$$

Die Koeffizienten a und s sind in Abb. 4.5 gegen die Tiefe z aufgetragen.

Abb. 4.5: a und s als Funktion der Tiefe bei verschiedenen Bedingungen

Diese annähernde Beschreibung berücksichtigt nicht die Abhängigkeit des Exponenten s vom Radius. Bei geringen Wassertiefen ist aber deutlich zu sehen (besonders bei 006), daß s zu großen Blasen hin abnimmt (auf Werte < 2). Dies ist offensichtlich deshalb bei größeren Tiefen nicht zu beobachten, weil große Blasen aufgrund ihrer höheren

Abb. 4.4 c,d: Differentielle Blasendichtespektren ($\Delta R=1 \mu\text{m}$)

Aufstiegsgeschwindigkeit viel schneller mit der Tiefe abnehmen als kleine.

Während bei den kleinen Blasen die Aufstiegsgeschwindigkeit v_r (in ruhigem Wasser) gegenüber der Wasserturbulenz eine untergeordnete Rolle spielt, verschwinden große Blasen (> 0.5 mm) sehr schnell wieder nach oben, bzw. werden gar nicht sehr tief ins Wasser geschlagen.

4.2.3.1. Eindringtiefe als Funktion des Radius

Die Eindringtiefe oder e-Werts-Tiefe als Funktion vom Radius ist die Tiefe, bei der die Blasendichte einer bestimmten Blasengröße auf ein e-tel der Oberflächenkonzentration abgefallen ist. Mit $s = k + lz$ und $a = n + mz$ (Abb. 4.5) erhält man (Wais, 1983)

$$z_0(R) = (m + l \cdot \ln(R))^{-1} \quad (4.1)$$

Als Näherungswert für die mittlere e-Wertstiefe aller Blasen k (Kap. 4.2.1), die größer sind als ein kleinster Radius R_m , läßt sich abschätzen, daß $k = 0.8 \dots 0.9 * z_0(R_m)$ ist.

4.2.4. Totale Blasendichte und Oberflächenzunahme

Nach Wais (1983) läßt sich aus den Gleichungen für $\Psi(R, z)$ die totale Blasendichte in einer Wassersäule von einem m^2 Querschnitt bei der Wassertiefe von 1 m als Funktion des Radius berechnen (Abb. 4.7).

Die eingezeichneten Werte von Wais unter sonst gleichen Bedingungen bei einer Windgeschwindigkeit von 13.8 m/sec (ohne mechan. Wellenerzeugung) liegen deutlich unter den Werten für 006, was den Einfluß des mechanischen Wellengene-

rators deutlich macht.

Die gesamte Blasenoberfläche pro 1 m^2 Wasseroberfläche wurde numerisch berechnet und aufsummiert. Der Beitrag der Blasen blieb dabei in jedem Falle unter 6% (Anhang 4).

Abb. 4.6: Totale Blasendichten als Funktion des Radius

Für den Gasaustausch dürften die bei den betrachteten Windgeschwindigkeit entstehenden Blasendichte keinen meßbaren Effekt liefern, wenn man in erster Näherung annimmt, daß der Gasaustausch proportional zur Oberfläche ist.

5. Messungen am runden Wind/Wasser-Kanal in Heidelberg

5.1. Durchführung

Die zweite Meßreihe wurde am großen runden Kanal in Heidelberg (Beschreibung siehe Tschiersch, 1980) bei einer Wasserhöhe von 25 cm mit der dort installierten Lichtstreutechnik durchgeführt. Es wurde VE-Wasser verwendet, der Oberflächenfilm wurde abgesaugt.

In diesem Kanal beginnen die Wellen bei etwa 8-9 m/sec Windgeschwindigkeit zu brechen. Die Messungen wurden daher in einem Geschwindigkeitsbereich von 10 m/sec bis zur maximal möglichen (bei Dauerbetrieb) Geschwindigkeit von 12.1 m/sec durchgeführt.

Der Tiefenbereich der Messungen wurde durch zwei Effekte begrenzt: bei Messungen in Tiefen < 5 cm wurde der Laserstrahl derart häufig durch die Wellenbewegung unterbrochen, daß keine regulären Werte mehr zu ermitteln waren. Nach unten hin ($z > 7$ cm) stellte sich heraus, daß selbst bei den größten Windgeschwindigkeiten die Blasendichte derart stark abnahm, daß Meßzeiten nötig gewesen wären, die der Belastbarkeit des Windantriebes nicht entsprochen hätten. Die Messungen waren daher auf den Bereich von 5-7 cm begrenzt.

Es wurde bei einer bestimmten Detektoreinstellung (= Meßtiefe) jeweils die Windgeschwindigkeit variiert.

Die Impulse wurden elektronisch aufgezeichnet und in Impulshöhenspektren einsortiert (Spannungsincrement $\Delta U = 0.25$ V).

5.2. Auswertung und Ergebnisse

In Tab. 5.1 sind die gemessenen Impulse pro Sekunde bei den entsprechenden Windgeschwindigkeiten U und den verschiedenen Tiefen z dargestellt. Die Standardabweichungen σ des Mittelwerts beziehen sich auf die Schwankungen der Zeiten, in denen jeweils etwa 200 Blasen gemessen wurden (Meßzeit pro Windgeschwindigkeit etwa 20-40 Min.), Σ bezeichnet die Summe der Impulsraten der drei Tiefen.

U(m/sec)	5 cm	σ	5.5 cm	σ	7 cm	σ	Σ	p
10.0	0.28	0.04	0.21	0.05	0.20	0.02	0.69	
11.0	0.54	0.08	0.36	0.05	0.36	0.08	1.26	6.3
11.6	1.12	0.26	0.53	0.08	0.42	0.04	2.07	9.4
12.2	1.97	0.27	1.36	0.22	0.93	0.13	4.26	14.3

Tab. 5.1: Impulsraten bei verschiedenen Windgeschwindigkeiten und Wassertiefen

5.2.1. Windabhängigkeit

Aufgrund des geringen Meßbereichs in der Tiefe ist es nicht sinnvoll, aus den Meßwerten auf die Oberflächenkonzentration zu extrapolieren.

Nimmt man an, daß die Summe der Impulse Σ proportional U^p ist, so ergibt sich für den Exponenten p im Mittel ein Wert von 9, andererseits ist deutlich ein Anwachsen des Exponenten mit der Geschwindigkeit zu erkennen (Tab. 5.1), was nicht ohne weiteres zu verstehen ist.

Anscheinend werden die Prozesse der Bläschenbildung in einem geschlossenen ringförmigen Windkanal doch gravierend durch die zunehmende Bulkgeschwindigkeit (18-25 cm/sec) (Bösinger, i.V.) beeinflusst. Deutlich sichtbar erfolgt nämlich nach Anfahen des Windes zunächst mit dem Auftreten von überschlagenden Wellen ein steiler Anstieg der Blasenkonzentration, die jedoch, sobald sich eine entsprechende Bulkgeschwindigkeit eingestellt hat, ebenso wie die Anzahl der brechenden Wellen wieder zurückgeht. Die Brechung der Wellen erfolgt dann - im stationären Zustand - hauptsächlich durch Bremswirkung der Reibung an der Außenwand des Windkanals (wegen der Zentrifugalbeschleunigung).

Eine mögliche Erklärung der Zunahme des Exponenten mit U ist daher, daß in dem betrachteten Geschwindigkeitsbereich sich sowohl die Brechung an der Wand steigert als auch immer mehr Wellen "echt" brechen. Dies ließe sich nur bei höheren Windgeschwindigkeiten überprüfen, die jedoch an diesem Kanal nicht möglich sind.

5.2.2. Tiefenabhängigkeit

Da der betrachtete Tiefenbereich sehr gering ist, läßt sich nur eine sehr grobe Abschätzung der Blasendichte als Funktion der Tiefe vornehmen. Mit einem exponentiellen Ansatz $N \cong e^{-z/k}$ können wir eine e-Werts-Tiefe k zwischen 2 und 3 cm abschätzen.

Abb. 5.2 a: Blasendichtespektren; Meßtiefe 5 cm

Abb. 5.2 b: Blasendichtespektren; Meßtiefe 5.5 cm

Abb. 5.2 c: Blasendichtespektren; Meßtiefe 7 cm

5.2.3. Blasendichteverteilung

Aus den gemessenen Impulshöhenverteilungen wurden gemäß Abschnitt 3.4 die Blasendichtenverteilungen $\Psi(R)$ berechnet und in den Abb. 5.2 a-c doppelt logarithmisch gegen den Radius aufgetragen.

Über den Exponenten s gemäß R^{-s} läßt sich zunächst aussagen, daß kaum eine Abhängigkeit von der Windgeschwindigkeit festzustellen ist; s liegt für Blasen mit $R < 0.6$ mm bei den betrachteten Bedingungen zwischen 5.8 und 4.2 (also deutlich höher als bei den Messungen in Marseille), nimmt dann aber für größere Blasen ab (auf Werte um 2.4), obwohl letzteres aufgrund der geringen Statistik für die viel selteneren großen Blasen nur in der Tendenz zu belegen ist.

Diese Abnahme ist bei kleineren Windgeschwindigkeiten und bei der größeren Tiefe nicht mehr meßbar, da kaum noch größere Blasen auftreten.

Die Geradenfits beschreiben also die Bilder nur angenähert, da sich die Steigung zu großen Blasen hin verändert.

Tiefe z (cm):	5.0	5.5	7.0	$\langle s \rangle_z$
<u>Windstärke (m/sec)</u>				
12.2	5.0	5.5	5.7	5.4
11.6	4.9	5.7	5.8	5.5
11.0	5.0	5.3	5.3	5.2
10.0	4.2	(7.0)	5.1	(5.4)
$\langle s \rangle_v$	4.9	5.5	5.7	5.4

Tab. 5.2: Mittl. Steigungen $\langle s \rangle$ im Radiusbereich
0.2-0.6 mm

5.2.4. Totale Blasendichte und Eindringtiefe

Eine Integration über die Wassertiefe ist wenig sinnvoll wegen der ungenauen Tiefenabhängigkeit. Nimmt man jedoch für k einen mittleren Wert von $k = 0.03$ m an, so erhält man für 12.2 m/sec $\Psi(z) = 3 \cdot 10^4 * e^{-z/0.03}$, für 10.0 m/sec $\Psi(z) = 4 \cdot 10^3 * e^{-z/0.03}$.

Mit dieser Abschätzung ergibt sich eine mittlere Blasendichte, die (bei 12.2 m/sec) immer noch um den Faktor zwei niedriger ist als bei den kleinsten in Marseille gemessenen Blasendichten.

Verlässliche Werte über die Eindringtiefe als Funktion des Radius lassen sich aus den schon genannten Gründen nicht angeben.

5.3. Auswertung der Messung der Halbwertszeiten

Um die Blasendichten zu berechnen haben wir bereits die Peakklängen bzw. die Halbwertszeiten der Peaks benötigt. Die Peakklängen gegen den Radius aufgetragen liefern uns aber auch noch Informationen über die Bewegung der Blasen im Wasser und damit über die periodischen Wellenbewegungen, und die Wasserturbulenzen, zumindest in vertikaler Richtung, die sich überlagern.

Da sich bei den verschiedenen Windgeschwindigkeiten keine signifikanten Unterschiede in der Halbwertsbreitenmessung ergaben, wurde über alle Messungen gemittelt, um eine bessere Statistik zu erhalten. Das Ergebnis ist in Abb. 5.3 dargestellt.

Abb. 5.3: Halbwertsbreiten als Funktion des Radius'

Insgesamt ergibt sich ein leichter Anstieg der Halbwertsbreite mit dem Radius. Die ersten beiden Werte liegen systematisch zu niedrig, eine Folge der in A-2.1 beschriebenen Auswerteprozedur.

5.3.1. Modell der Geschwindigkeitsverteilung

Um den abgebildeten Geschwindigkeitsverlauf zu verstehen, wollen wir im folgenden ein einfaches Modell über die Geschwindigkeitsfluktuation des Wassers und die Blasenbewegung darin überlegen, und zwar soll dieses Modell eindimensional nur die vertikalen Geschwindigkeitskomponenten betrachten, d.h. wir setzen im Mittel horizontale Isotropie voraus.

Wir haben unsere Messungen in einer bestimmten Tiefe z_0 unterhalb der Wasseroberfläche gemacht. Blasen haben nun zweifach die Möglichkeit, den Laserstrahl zu durchqueren:

1. Wenn sie sich knapp oberhalb des Lasers befinden und durch eine Wassergeschwindigkeit v_z nach unten transportiert werden. Dies ist nur möglich, falls $v_z > -v_t$, wobei v_t die Aufstiegsgeschwindigkeit der Blase in ruhigem Wasser ist.

2. Befindet sich die Blase unterhalb des Lasers, so kann sie nur nach oben transportiert werden, falls $v_z < -v_t$ gilt.

3. Wir nehmen an, daß die unter 1 und 2 geschilderten Prozesse statistisch gleich häufig sind, da sie sich gegenseitig bedingen (eine Blase kann nur nach oben, wenn sie vorher nach unten transportiert wurde!).

4. Wir nehmen weiter an, daß die Geschwindigkeitsverteilung $H(v)$ des Wassers in vertikaler Richtung in der Tiefe z einer Gaußverteilung gehorcht, d.h. $H(v) = H_0 * \exp(-v^2/2\sigma^2)$.

Wir erhalten also als mittlere Geschwindigkeit v_m :

$$v_m = v * H(v) * dv / \int H(v) * dv = 0. \quad (5.1)$$

Unter diesen Voraussetzungen wollen wir nun die zu erwartende meßbare Geschwindigkeit $V_m(R)$ berechnen. Da wir mit unserer Anordnung nur Beträge messen, und nicht unterscheiden können, ob die Blase sich nach unten oder nach oben bewegt, ergibt sich die Geschwindigkeit $V_m(R)$ als das arithmetische Mittel der mittleren Geschwindigkeiten von v_+ und v_- :

$$V_m = 1/2 * (v_m(v > v_t) - v_m(v < v_t)). \quad (5.2)$$

5.3.2. Folgerungen

Näherungsweise läßt sich Gleichung 5.2 für zwei Extremfälle auswerten.

1. Für sehr kleine $v_t \rightarrow 0$ geht V_m gegen $v_m(v > 0)$, d.h.

$$V_m \cong \sigma * \sqrt{2/\pi}. \quad (5.3)$$

So läßt sich aus den gemessenen Werten T_b für kleine Blasen eine obere Abschätzung für σ machen:

Aus $R=0.3$ mm und $T_b=6.2$ msec erhält man mit Gl. (3.6) $v_b=6.5$ cm/sec, und damit $\sigma \cong 8$ cm/sec.

2. Für große Blasen mit $v_t > 3\sigma \cong$ gilt in guter Näherung

$$V_m = 1/2 * v_t. \quad (5.4)$$

Hiermit läßt sich bei den großen Blasen sehr einfach v_t überprüfen.

3. Die Verteilung $V_m(R)$ wurde numerisch berechnet (siehe Anhang 3). Dabei ergab sich die beste Übereinstimmung mit den gemessenen Werten bei $\sigma=7$ cm/sec und mit der Annahme, daß v_t den Werten für Leitungswasser entspricht (Habermann, Morton, 1956).

Diese - berechneten - Werte sind zusammen mit den aus den gemessenen Daten berechneten mittleren Geschwindigkeiten und der zugrundeliegenden Aufstiegsgeschwindigkeit in ruhigem Wasser in Abb. 5.4 aufgetragen.

Abb. 5.4: Gemessene (*) und berechnete (+)Werte für die mittlere Blasengeschwindigkeit; Aufstiegsgeschwindigkeit von Blasen in ruhendem Wasser (o)

6. Vergleich mit anderen Messungen

Diverse Messungen von Blasenverteilungen und Blasendichten wurden bereits im Meer und an verschiedenen Windkanälen durchgeführt. Wu (1981) hat Meeres-Messungen von verschiedenen Autoren verglichen und die Ergebnisse zusammengefaßt (im wesentlichen die Daten von Kolovayew (1979), Johnson Cooke (1976) und Medwin (1977)).

Er selbst hat mit anderen (Hsu et al., 1984) Messungen in einem Windkanal unter vergleichbaren Bedingungen wie in Marseille durchgeführt. Weitere Kanal-Messungen liegen vor von Siems und Broecker (1984) und Wais (1983).

Andere Messungen an runden Windkanälen gibt es nicht.

Die Ergebnisse der genannten Autoren sollen mit den hier vorgelegten verglichen werden. Dabei beschränken wir uns auf folgende Punkte:

1. Abhängigkeit der gesamten Blasendichte von der Windgeschwindigkeit
2. Radiusabhängigkeit der Blasendichte
3. Tiefenabhängigkeit der Blasendichte

Erste Ergebnisse liegen auch vor von Baldy und Bourguel (1985), die mit einer nach dem Reflexionsprinzip aufgebauten Meßapparatur im Windkanal in Marseille unter vergleichbaren Bedingungen Blasen gemessen haben. Die Konsistenz dieser Messungen mit den eigenen und denen von Wais soll zunächst dargestellt werden.

Abb. 6.1: Verschiedene Blasendichtemessungen im Windkanal in Marseille unter ähnlichen Bedingungen

6.1. Vergleich der Blasendichten im Windkanal in Marseille von verschiedenen Messungen

In Abb. 6.1 sind die vorliegenden Blasendichtemessungen aus dem Marseiller Windkanal bei Windgeschwindigkeiten von 13-14 m/sec von Wais und Baldy/Bourguel und eigene Werte aufgetragen.

Man erkennt deutlich, daß der Effekt des mechanischen Wellengenerators groß ist im Vergleich zu einer geringen Erhöhung der Windgeschwindigkeit von 13 auf 14 m/sec. Die verschiedenen Messungen passen insofern zueinander, als die erwartete Erhöhung der Blasendichte mit Wind und Wellengenerator in den Messungen in der richtigen (d.h. logischen) Reihenfolge wiedergegeben wird.

Außerdem sieht man auch hier, daß der Abfall der Blasendichte mit größerer Meßtiefe zunimmt. Der Exponent für die Messungen von Baldy/Bourguel liegt bei -3.3.

6.2.1. Abhängigkeit vom der Windgeschwindigkeit

Für die Oberflächenkonzentration N_0 im Meer fand Wu (1981) eine Abhängigkeit von der Windgeschwindigkeit von

$$N_0 \cong U^{4.5}.$$

Hier liefert Hsu sehr umfangreiche Kanal-Daten, da sie in einem Bereich zwischen 10 - 18 m/sec Windgeschwindigkeit messen konnten. Seine Messungen bestätigen obigen Zusammenhang in etwa ($\cong U^5$) bis zu einer Windgeschwindigkeit von etwa 13 m/sec.

Der einzige hier ermittelte Wert (Marseille) liegt etwa bei 6, also etwas höher, ist aber mit Vorbehalt wegen der Überlagerung einer mechanisch erzeugten Welle. Wais erhielt im Windkanal in Marseille sogar $p \cong 9.5$. Die Ursache hierfür ist unklar. Ein möglicher Grund ist, daß Hsu nur Blasen > 0.3 mm Radius gemessen hat, wenn kleinere Blasen bei höheren Windgeschwindigkeiten schneller zunehmen, da diese im wesentlichen die Blasendichten bestimmen.

Auf die möglichen Auswirkungen des zirkulären Kanals in Heidelberg wurde bereits weiter oben hingewiesen.

6.2.2. Tiefenabnahme der Blasendichte

Der von Wu zusammengefaßte Zusammenhang über die Abnahme der Blasenkonzentration im Meer lautet

$$N(z)/N_0 = \exp(-z) \text{ für } z < 3 \text{ m} \quad (6.1)$$

ist jedoch - zumindest in der Stärke der Abnahme - nicht auf Wassertiefen zwischen 1 und 0.25 m übertragbar.

Außerdem hängt die e-Werts-Tiefe stark von den kleinsten gemessenen Blasengrößen R_0 ab, weil die Eindringtiefe mit zunehmender Blasengröße stark abnimmt.

Hsu erhält bei einer Wassertiefe von 75 cm e-Werts-Tiefen zwischen $z_0=5$ cm (bei 10 m/sec) und $z_0=10$ cm (bei 15 m/sec Wind) ($R_a=0.3$ mm).

Bei den eigenen Messungen ($R_a=0.15$ mm) bei einer Wassertiefe von 1 m (Kanal Marseille) liegt z_0 zwischen 13 und 15 cm (11-13 m/sec Wind), bei Wais unter vergleichbaren Bedingungen sogar zwischen 20 und 24 cm ($R_a=0.1$ mm), was möglicherweise durch die kleineren gemessenen Blasen erklärt werden kann.

Die e-Werts-Tiefen beim zirkularen Windkanal in Heidelberg betragen bei einer Wassertiefe von 25 cm bei den gemessenen Windgeschwindigkeiten zwischen 2 und 4 cm ($R_a=0.2$ mm).

Diese Werte deuten darauf hin, daß die e-Werts-Tiefe mit der Wassertiefe zunimmt. Zu berücksichtigen ist hierbei jedoch auch die Fetchabhängigkeit in linearen Windkanälen (Marseille 24 m, Hsu: 20 m).

6.2.3. Form des Blasendichtespektrums

Bisherige Messungen im Meer ergaben hier nach Wu (1981) eine Abnahme der Blasenkonzentration proportional zu R^{-s} , wobei s zwischen 3.5 und 5 lag.

Die Messungen von Hsu et al. (1984) ergeben eine deutliche Abnahme von s mit der Tiefe, die Werte nehmen von $s \approx 2$ (einfache Eindringtiefe) bis auf $s \approx 5$ (3-4-fache Eindringtiefe) zu.

Diese Tendenz geben auch die Messungen von Wais (1983) wieder ($s \approx 3.2 + 1.3z$).

Andererseits zeigt sich bei der Form der Spektren keine nennenswerte Abhängigkeit von der Windgeschwindigkeit.

In Übereinstimmung mit diesen Ergebnissen liegen die Werte der Messungen von Marseille bei $s \approx 3.4 + 5.8z$. Diese gegenüber Wais' Messungen stärkere Tiefenabhängigkeit läßt sich einmal auf die dort größere e-Werts-Tiefe zurückführen, und zweitens darauf, daß der Bereich der gemessenen Radien in der vorliegenden Arbeit (0.2-0.8 mm) gegenüber seinen Werten (0.1-0.4 mm) größer ist, denn, wie wir bei unseren Messungen festgestellt haben, ist die Beschreibung mit einem Exponenten s für den ganzen Radiusbereich nur eine Annäherung. Die reale Situation wird nicht vollständig erfaßt. Bei großen Windgeschwindigkeiten und geringen Meßtiefen hatten wir gesehen, daß s für Blasen etwa > 0.5 mm deutlich kleiner wird als für kleine Blasen. Daher hängt die Steigung s und die beobachtete Zunahme mit der Tiefe auch vom Radiusbereich ab, wenn man den Verlauf durch eine konstante Steigung annähert.

Im folgenden sind die verschiedenen Steigungen s - wegen eines besseren Vergleichs - gegen die Vielfachen der jeweiligen Eindringtiefe aufgetragen.

Abb. 6.2: Die bei verschiedenen Messungen für Blasen kleiner als 0.6 mm gemessenen Exponenten der Blasendichte-
verteilungen gegen Vielfache der Eindringtiefe auf-
getragen

Abb. 6.3: Messergebnisse der
Exponenten der Blasen-
dichteverteilungen von
Hsu et al. (1984) zum Ver-
gleich (Radiusbereich jedoch
0.3 mm bis über 1mm.)

7. Theoretische Betrachtungen und Vergleich mit Messungen

Verschiedene Autoren haben Modelle entwickelt, um eine Blasendichteverteilung theoretisch abzuleiten.

Garretson (1973) behandelt die Blasenverteilung mit Hilfe der sog. Boltzmann'schen Transportgleichung (Kittel, 1973). Er leitet Lösungen für das Oberflächenwasser im Ozean ab und untersucht den Zusammenhang zwischen gemessenen Verteilungen und angenommenen Blasenproduktionsmechanismen und der Dynamik einzelner Gasblasen.

Crowther (1981) und Kerman (1982) beziehen sich auf die von Garretson aufgestellten Zusammenhänge und leiten daraus ein vereinfachtes Modell der Blasenverteilung ab.

7.1. Blasentransportgleichung

Hier soll zunächst die Blasentransportgleichung nach Garretson angegeben und kurz die Herleitung umrissen werden.

Er betrachtet im Grunde die zeitliche Variation der Verteilungsfunktion $\Psi(x, v, r, t)$ im (siebendimensionalen) Raum aus den kartesischen Koordinaten des Ortes x , der Geschwindigkeit v und des Blasenradius r . Der Liouville'sche Satz der Mechanik besagt nun, daß die Variation abgesehen von Quellthermen s und Wechselwirkungen zwischen den Blasen w verschwindet:

$$\Psi'(x', v', r', t + \Delta t) - \Psi(x, v, r, t) = \partial s / \partial t + \partial w / \partial t. \quad (7.1)$$

Entwickelt man Ψ nach der Zeit bis hin zu linearen Gliedern, so erhält man die allgemeine Blasentransportgleichung im Geschwindigkeitsfeld v :

$$\partial\Psi/\partial t + v*\partial\Psi/\partial z + a \operatorname{grad}_v \Psi + \nu*\partial\Psi/\partial r = \partial s/\partial t, \quad (7.2)$$

wobei Wechselwirkungen zwischen Blasen nicht berücksichtigt werden ($v=dr/dt$; $a=dv/dt$).

7.2. Vereinfachungen der Transportgleichung

Diese Gleichung wird mit folgenden Annahmen weiter vereinfacht:

1. Beschleunigungen a sollen nicht auftreten, d.h. die Blasen bewegen sich stets sofort mit ihrer Aufstiegs geschwindigkeit $v_t(r)$.

2. Die mittlere Geschwindigkeit des Wassers in z -Richtung ist gleich null.

3. Wir setzen horizontale Isotropie voraus und betrachten das Modell nur noch eindimensional (z -Richtung).

4. Der Term $v_t*\partial\Psi/\partial z$ läßt sich aufspalten in einen linearen Fluß gemäß der Blasen aufstiegs geschwindigkeit v_t und einen turbulenten Fluß, der dem Gradienten der Konzentration proportional ist, mit dem turbulenten Diffusionskoeffizienten K (Thorpe, 1982) als Proportionalitätskonstante.

$$dz/dt*\partial\Psi/\partial z = -v_t*\partial\Psi/\partial z + \partial/\partial z(K*\partial\Psi/\partial z). \quad (7.3)$$

Hiermit ergibt sich als vereinfachte Gleichung

$$\partial\Psi/\partial t - v_t*\partial\Psi/\partial z - \partial/\partial z(k*\partial\Psi/\partial z) + \nu*\partial\Psi/\partial r = \partial s/\partial t. \quad (7.4)$$

Crowther (1980) und Kerman (1983) benutzen diese Gleichung als Ausgangspunkt. Zur weiteren Vereinfachung werden Radiusänderungen durch Druck, Gasaustausch und andere Effekte (der vierte Term) vernachlässigt und eine zeitlich

im Mittel konstante Blasenverteilung angenommen ($\partial\psi/\partial t=0$). Weiter wird vorausgesetzt, daß die Diffusionskonstante K tiefenunabhängig ist.

Die Quelle $S(R)$ liefert nur für $z=0$ einen Beitrag (Oberflächenquelle). Die Lösung, die von Crowther (1980) für die Differentialgleichung angegeben wird, lautet:

$$\psi(R,z) = S(R)/v_t(R) * \exp(-z/z_0) \text{ mit } z_0 = K/v_t. \quad (7.5)$$

Die drei Größen - Blasenaufstiegsgeschwindigkeit v_t , die Oberflächenproduktion $S(R)$ und der turbulente Diffusionskoeffizient K -, die in diese Gleichung eingehen, sind nur teilweise gut bekannt.

a) Blasenaufstiegsgeschwindigkeit

v_t wurde in Wasser bereits mehrfach gemessen (z.B. Habermann, Morton, 1956) und theoretisch beschrieben. Crowther gibt als empirische Gleichung an

$$v_t = \min((0.3 * R^{-2.5} + 6 * 10^{-4} * R^{-1})^{-2}, 0.25) \text{ (MKS)}$$

für $R < 7$ mm, die mit den Daten von Habermann, Morton für Leitungswasser gut übereinstimmt.

Insgesamt beeinflußt jedoch die Wasserqualität sehr stark den Zusammenhang von Radius und v_t (ebd.).

Untersuchungen von Broecker et al. (1983) zeigen außerdem, daß sich bei bewegtem Wasser die Aufstiegsgeschwindigkeit der Blasen verkleinert, so daß die angegebene Gleichung nur als obere Abschätzung zu betrachten ist.

b) Oberflächenproduktion

Sowohl Kerman als auch Crowther kommen auf eine R^{-3} - Proportionalität für den Blasenquellterm $S(R)$.

Während Crowther dies aus einer reinen Dimensionsanalyse der bestimmenden Größen ableitet (Oberflächenspannung, Radius,

Wasserdichte), kommt Kerman anders ans Ziel.

Er nimmt an, das Gasvolumen, das ins Wasser geschlagen wird, sei gleichmäßig auf die Blasenradien verteilt, so daß bei jeder Blasengröße das Produkt aus Anzahl der Blasen und Blasenvolumen konstant ist.

Dagegen spricht die Tatsache, daß für große Blasen und geringe Tiefen auch Exponenten < 3 gefunden wurden.

c) turbulenter Diffusionskoeffizient

Hier gibt es ebenfalls sehr wenig Informationen. Abschätzungen von Thorpe (1984) geben für K in 1.5 m Tiefe bei 10-12 m/sec Wind 100-200 cm²/sec an.

Eine andere grobe Abschätzung für K liefert die Meteorologie (Roedel, 1984). Danach ist ein ungefähres Maß für K das Produkt aus Wirbelgröße und mittlerer Wirbelgeschwindigkeit v' . Da die größtmöglichen Wirbel, die für den Blasentransport verantwortlich sein können, der Wassertiefe h entsprechen, erhält man als obere Abschätzung $K \cong h$ (mit der Annahme, daß v' in dem betrachteten Geschwindigkeitsbereich in etwa konstant ist).

Abb. 7.1: Messungen der Blasenauftiegs geschwindigkeit nach Habermann & Morton (1950)

7.3. Vergleich mit gemessenen Daten

Um die Konsequenzen von Gl. 7.5 zu verdeutlichen, halten wir zunächst einmal den Radius fest und betrachten die Gleichung

$$\Psi(R_0, z) = \text{const} * \exp -(z/z_0). \quad (7.6)$$

Danach fällt Ψ für R_0 exponentiell ab, wobei die Eindringtiefe $z_0 = K/v_t$ ist. Gilt andererseits (näherungsweise, s.o.) $K \cong h$, so folgt damit

$$z_0 = \text{const} *(h/v_t(R_0)). \quad (7.7)$$

Dies bedeutet einerseits, daß in einem bestimmten Windkanal (und Fetch), $z_0 \cong v_t^{-1}$ ist, auf der anderen Seite sollte sich bei verschiedenen Wassertiefen h in etwa $z_0 \cong h$ herausstellen.

Letzteres stimmt mit der Beobachtung von Kap. 6.2 recht gut überein.

Um Aussagen über die Eindringtiefe als Funktion des Radius zu erhalten, müssen wir eine Annahme über die Funktion $v_t(R)$ machen. Eine lineare Näherung mit $v_t \cong R$ ist für Blasen mit $0.2 \text{ mm} < R < 1 \text{ mm}$ passabel (20 % Fehler). Man erhält

$$z_0(R) \cong 1/R \text{ gegenüber } z'_0 \cong 1/\ln(C_1 * R),$$

was wir aus den mittleren (konstanten) Steigungen der gemessenen Spektren abgeleitet hatten (4.2.5.).

Aus den Meßwerten läßt sich jedoch nicht entscheiden, welche Beschreibung realistischer ist, da der Unterschied im überprüfbaren Radiusbereich nicht mehr als 20% beträgt.

Andererseits haben wir gesehen, daß die Näherung für die Radiusspektren den Effekt, daß die Steigung bei größeren Blasen zunimmt (in großen Tiefen nimmt sie ab, wegen der geringeren Eindringtiefe der großen Blasen), nicht berücksichtigt.

Bildet man $d \ln(\Psi)/d \ln(R)$, so erhält man mit Gl. 7.5 als radius- und tiefenabhängige Steigung $s(R,z)$

$$s(R,z) = \frac{d \ln(\Psi)}{d \ln(R)} = \frac{d \ln(S)}{d \ln(R)} - \left[1 + \frac{z}{z_0(R)} \right] * \frac{d \ln(v_t(R))}{d \ln(R)}$$

Mit $S \cong R^{-q}$ und $v_t \cong R^n$ folgt daraus

$$s(R,z) = -q - \left[1 + z/z_0 \right] * n \quad (7.8)$$

Mit (rechnerisch ermittelten) Werten 1.2 und 1.3 für q bzw. n lassen sich damit die gemessenen Exponenten s mit Abweichungen $< 10\%$ berechnen (Abb. 6.2).

Für große Blasen (>0.8 mm) mit $n=0$ (d.h. $v_t = \text{const.}$) lag s , was zumindest aus der Messung 006 (Marseille) hervorging, in der Nähe von zwei.

Auch die kleinsten s -Werte von Hsu (Kap. 6) liegen bei 2.

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, daß die theoretische Annahme - $S(R) \cong R^{-3}$ - einen zu großen Exponenten angibt. Die Ursache liegt darin, daß die eigentlichen natürlichen Radiusintervalle die logarithmischen sind, was zu einer Gleichverteilung der Oberflächen, also einer R^{-2} -Abhängigkeit der Blasendichte führt.

In Abb. 7.2 ist die numerisch Auswertung von Gl. 7.5 für $K=45$ cm²/sec und $v_t \cong R$ ($R < 0.8$ mm) bzw. $v_t \cong 25$ cm/sec ($R > 0.8$ mm) für verschiedene Tiefen aufgetragen. Zumindest qualitativ ist die Übereinstimmung mit z.B. Abb. 4.4a augenfällig.

Abb. 7.2: Theoretisch berechnete Blasendichteverteilungen in verschiedenen Tiefen bei einer angenommenen R^{-3} -Proportionalität

Anhang

A-1. Beschreibung der Meßelektronik

A-1.1. Prinzip

Bei Messungen von Blasendichten fallen große Datenmengen an. Will man z.B. die mittlere Anzahl von Blasen mit Radius 1 mm bestimmen, so muß man bereits 1000-mal soviele Blasen mit Radius 0.1 mm registrieren. Weiter sollte gleichzeitig in mehreren Tiefen und mit zwei verschiedenen Spektralbereichen (wegen der großen Dynamik) gemessen werden.

Daher wurde zur Signalverarbeitung eine elektronische Schaltung entwickelt und aufgebaut, die es ermöglicht, die Signale von acht Detektoren in digitalisierter Form direkt im Rechnermemory abzuspeichern und auszuwerten.

Das Prinzip der Schaltung ist in Abb. A-1 dargestellt.

Realisiert wurde die Schaltung - soweit es den digitalen Teil betrifft - mit CMOS-Bausteinen, die sich aufgrund ihres niedrigen Energieverbrauchs und ihrer flexiblen Spannungsversorgung für diesen Zweck anbieten.

Die optischen Signale, die von den Blasen erzeugt werden, werden in den acht Detektoren in Stromimpulse umgewandelt und dann verstärkt. Die Signale am Ausgang der Verstärker werden auf die Eingänge eines 8-Kanal-Multiplexers gegeben, der von einem Oszillator mit einer Frequenz von etwa 300 kHz getriggert wird.

Abb. A-1: Prinzip der Meßelektronik

Am Ausgang des Multiplexers ist ein Komparator mit separat einstellbarer Anstiegs- bzw. Abfallschwelle angeschlossen. Erkennt der Komparator ein Signal, so wird mit dem (logischen) Komparatorimpuls der Oszillator gestoppt. Das Analogsinal wird nun über einen Sample-and-Hold-Amplifier (SH), der von einem 2 kHz-Quarz-Oszillator getacktet ist, auf einen 10-Bit-Analog-Digital-Konverter (ADC) gegeben. Gemeinsam mit der Kanalnummer (vom Multiplexer) wird das digitalisierte Signal dann mit einem Direct-Memory-Access-Board (DMA) (s.u.) im Rechnermemory abgespeichert. Unterschreitet das Signal die Abfallschwelle am Komparator wieder, so wird umgekehrt der ADC-Prozeß und die Signalspeicherung gestoppt und der Multiplexer wieder gestartet. Auf diese Weise wird Speicherplatz nur für "wirkliche" Signale verbraucht.

Start und Stopp einer Messung werden Software-mäßig gesteuert. Die Auswertung der Daten erfolgt mit Fortran-Programmen, wobei jeweils die Kanalnummer, die maximale Impulshöhe und die Impulsdauer (bzw. Halbwertsbreite) errechnet und abgespeichert werden können. Die entsprechenden Werte werden in ein Impulshöhenspektrum mit frei definierbarem Kanalincrement einsortiert.

A-1.2. Beschreibung

A-1.2.1. Spannungsversorgung

Zur Spannungsversorgung der CMOS-Bausteine dient ein spannungsstabilisiertes Netzgerät mit ± 15 V Ausgangsspannung. Soweit nötig - für den Quarz-Oszillator, Komparator und ADC - wird eine 5 V Versorgungsspannung mit einer 5.3 V-Zehner-Diode erzeugt. Die Anpassung einer logischen "1" mit 5 V (z.B. vom Komparator) wird mit einer einfachen "Transistor-als-Schalter" Schaltung realisiert.

A-1.2.2. Signalverstärkung

Der Photostrom, der von der lichtempfindlichen Diode (Typ PIN 6 DP oder 5 DP) geliefert wird, wird logarithmisch oder linear derart verstärkt, daß die zu messenden Spannungsimpulse jeweils in einem Bereich von 0 ± 3 V bis maximal -10 V liegen.

Am Eingang der Elektronik befindet sich nun ein invertierender Verstärker (1:1), der im Rückkopplungszweig mit einer Diode versehen ist, die dafür sorgt, daß die Ausgangsspannung $- 0.5$ V nicht unterschreiten kann.

Zum Signal kann außerdem eine Gleichspannung addiert werden (± 10 V), so daß die Ausgangsspannung ohne Impulse auf 0 V ± 0.05 V eingestellt werden kann, und die Signale als positive Spannungsimpulse (mit maximal 10 V) weitergegeben werden können.

A-1.2.3. Multiplexer mit 3-Bit-Steuerung und Start-Stop-Oszillator

Der aufgebaute Oszillator dient dazu, den Zähler MC 14920 zu triggern, der den Multiplexer MC 14051 steuert.

Die Oszillator-Frequenz wurde dabei so gewählt, daß sehr kurze Impulse (untere Grenze ca. 1 msec) auch im ungünstigsten Fall noch möglichst vollständig übertragen werden. (Ungünstigster Fall heißt, daß vom Beginn des Impulses bis zum Schalten auf den Kanal, auf dem dieser Impuls ankommt, 7 Perioden der Oszillator-Frequenz vergehen können.)

Bei einer Frequenz von 300 kHz beträgt diese maximale Verzögerungszeit 0.02 msec, d.h. weniger als 5% der Impulslänge. Diese Frequenz wurde daher als ausreichend betrachtet.

Abb. A-2: Start-Stop-Oszillator zur Multiplexersteuerung

Um keinen Kanal statistisch zu bevorzugen, sollten die Oszillatorimpulse auch exakt gleiche Länge haben. Daher wurde der abgebildete Start-Stop-Oszillator aufgebaut, der insbesondere beim Starten und Stoppen die gleiche

Impulslänge erzeugt wie sonst.

Verwendet wurden die vier Schmitt-Trigger des MC 14093. Dabei arbeitet der mit N3 als RC-Glied gebildete Oszillator zusammen mit N2 als Flip-Flop.

Wird an N1 der Stop-Befehl gegeben (Eingang auf logisch "0"), dann liegt der Wert logisch "1" an Pin A. Erst, wenn an Pin B ebenfalls logisch "1" anliegt, ändert das Flip-Flop seinen momentanen Zustand. Das ist der Fall, wenn eine vom Oszillator schon angefangene Periode beendet ist.

Die Diode D1 vermeidet, daß der erste Impuls nach Start des Oszillators länger ist als die folgenden.

Bei den gewählten Werten von $R=2.2 \text{ k}\Omega$ und $C=1000\text{pF}$ ergibt sich bei einer Versorgungsspannung von $\pm 15 \text{ V}$ eine Oszillatorfrequenz von $f = (R * C * \ln 2)^{-1} \cong 300 \text{ kHz}$.

Mit diesem Oszillator-Rechteckimpuls wird der 3-Bit-Zähler MC 14045 getriggert. Die Zähler-Ausgangsimpulse bestimmen die Kanalnummer vom Multiplexer; sie werden weiterhin als Information (zusätzlich zum digitalisierten Signal) ans DMA gegeben.

A-1.2.4. Komparator mit separat einstellbaren Schwellen

Der Komparator soll einen ankommenden Impuls erkennen und dann durch ein logisches Signal

1. den Zähler stoppen und damit den Multiplexer-Kanal festhalten und
2. den anderen (Quarz-) Oszillator starten, der den SH und den ADC triggert (s.u.).

Die Schwelle am Anfang des Signals soll etwas höher liegen, als die Schwelle am Ende des Signals, damit der Komparator möglichst wenig auf Schwankungen oder Rauschen des Eingangssignals reagiert, jedoch das Signal dann möglichst bis zum Ende registriert.

Abb. A-3: Komparatoraufbau

Die vordere Schwelle wird mit Hilfe von P1 eingestellt, die hintere mit P2. Kommt ein Impuls, so wird zunächst der Ausgang von K1 logisch "1" (niedrigere Schwelle). Am Punkt A liegt jedoch erst logisch "1", wenn auch die mit P1 eingestellte (höhere) Schwelle überschritten wird ($F = "1"$).

Wird die Schwelle von K1 wieder unterschritten, so liegt weiterhin "1" am Ausgang, da dieser über N auf F zurückwirkt. Erst, wenn die untere Schwelle unterschritten wird, wird das Flip-Flop gelöscht (Abb. A-6).

A-1.2.5.SH, ADC und DMA

Der Oszillator, mit dem der ADC-Prozeß und der Einleseprozeß getriggert werden, soll folgende Bedingungen erfüllen:

1. Die Impulse sollen exakt gleichen Abstand haben, mindestens $25 \mu\text{sec}$ (Konversionszeit des ADC).
2. Die Impulslänge soll mindestens $2 \mu\text{sec}$ betragen, da diese Zeit benötigt wird, um die vorherigen Daten am ADC-Ausgang zu löschen.
3. Die zeitliche Auflösung soll bei kurzen Signalen ($\approx 5 \text{ msec}$) nicht schlechter als 10% sein.
4. Es soll möglichst wenig Speicherplatz verbraucht werden.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wurde ein Start-Stop-Oszillator aufgebaut (wie 3), nur wurde statt eines RC-Schwingkreises ein programmierbarer Quarzoszillator mit einer Grundfrequenz von $100 \text{ kHz} \pm 5 \text{ ppm}$ verwendet. Durch entsprechende Teiler erhält man eine Ausgangsfrequenz von 2000 Hz . Der Oszillator wird gestartet, sobald beide Komparatorschwellen überschritten sind.

Abb. A-4: Sample-Hold Interface zum ADC

Mit diesem Oszillatorsignal wird nun einerseits der "LOGIC"-Eingang vom SH und - invertiert - der BLANK-and-CONVERT (BC) Eingang vom ADC gesteuert.

Geht das Signal dabei von Low" auf "High", so wird der SH in den "Hold-Mode" gesetzt (≈ 150 nsec) und die Datenkonversion gestartet (BC auf "Low"). Nach einer Konversionszeit von 25 μ sec geht der DATA READY (DR)- Ausgang vom ADC auf "0" und nach sehr kurzer Verzögerung (max. 0.5 μ sec) stehen die digitalisierten Daten am Ausgang zur Verfügung.

Das DR-Signal liegt auch am +-Logic Eingang des SH an und setzt diesen wieder in den Sample-Mode.

Beim nächsten Oszillatorimpuls werden die Ausgänge vom ADC gelöscht und DR geht wieder auf "1" (1.5 μ sec). An der nächsten abfallenden Flanke des Impulses beginnt ein neuer Konversionszyklus.

A-1.2.6. DMA-Interface für LSI-11-Rechner (DRV11-B)

Das DMA dient dazu, Daten direkt zwischen dem LSI-11 system memory und einem input/output device zu transferieren. Dabei geht praktisch keine Rechenzeit verloren und andere Prozeduren können gleichzeitig am Rechner abgewickelt werden.

Der Start einer Messung erfolgt software-mäßig, indem die entsprechenden Register des DMA gesetzt werden (siehe "microcomputer interfaces handbook", digital).

Das Abspeichern von Daten bei laufender Messung erfolgt nur dann, wenn ein entsprechender Triggerimpuls (nämlich der invertierte DR-Ausgang des ADC) auf den "Cycle Request"-

Abb. A-5: Zeitlicher Ablauf der Steuerimpulse

Eingang des DMA gegeben wird.

Erst, wenn der Ausgang "Busy" des DMA gesetzt wird, kann der nächste Wert eingelesen werden.

Der Zähler (und damit der Multiplexer) wird erst wieder gestartet, wenn

1. beide Komparatorschwellen unterschritten sind,
2. BC und DR auf "Low" sind (Abb. A-6 und A-4) und
3. BUSY wieder auf "1" ist.

Sind 3052 Werte eingelesen (durch Programm festgelegt), so beendet das Startprogramm diesen DMA-Zyklus. Die Daten können dann auf Massenspeicher geschrieben oder sofort ausgewertet werden.

Abb. A-6: Steuerung von Multiplexer und ADC

A-2. Verarbeitung der Daten

A-2.1. Art der gespeicherten Daten

Ins Memory wird - vom DMA gesteuert - bei jedem "cycle request" ein 16-bit Wort eingelesen. Wie sich aus der Schaltung ergibt, stellen die ersten 3 Bit die Nummer des Kanals dar, auf dem jeweils der Impuls ankommt (0-7). Dann folgen zwei Leerstellen ("0"), und Bit 6-15 erhält die Daten vom 10-bit ADC.

Umgekehrt erhält man aus den abgespeicherten Werten wieder die Spannung, indem man sie als Integer-Zahl einliest, durch 32 teilt (=Spannung in 0.01 V) und die Kanalnummer, indem die errechnete Spannung wieder mit 32 multipliziert wird und von der ursprünglichen Integer-Zahl subtrahiert wird.

Da nur dann Werte eingelesen werden (mit der Einlesefrequenz von 2000 Hz), wenn gerade ein Impuls ankommt, ist die Meßdauer für 3052 von dem Verhältnis von Impulsabstand und Impulsdauer abhängig. Die Meßdauer muß daher, um eine Blasendichte zu berechnen, gesondert gemessen werden (Stoppuhr).

A-2.2. Auswertung der Daten

Im Auswerteprogramm werden die abgespeicherten Daten nacheinander nach einem relativen Maximum abgesucht (=Peak), wobei noch eine Glättungsfunktion vorgeschaltet ist. Im Spektrum wird dieser Peak seiner Höhe entsprechend eingeordnet. Für jeden Einlesekanal gibt es ein Spektrum.

Abb. A-7: Auswerteprogramm (Schema)

Die Halbwertsbreite des Peaks wird bestimmt, indem vom Maximum jeweils (zeitlich) vorwärts und rückwärts die Anzahl der Werte bestimmt werden, die noch über der (errechneten) halben Peakspannung liegen. Aus der Anzahl dieser Werte und der Einlesefrequenz läßt sich die Halbwertsbreite berechnen.

Da bei sehr kleinen Peaks die Halbwertshöhe u.U. bereits unterhalb der eingestellten Einleseschwelle (≈ 0.1 V) liegt, und dann kein kleinerer Wert mehr gefunden werden kann, muß einerseits als Peakbegrenzung auch ein Wiederanstieg der Werte festgelegt werden, andererseits führt dies dazu, daß die Längen von kleinen Peaks systematisch zu klein sind.

Abb. A-8: Durch Rechner ausgewertete Impulshöhe gegen Eingangsspannung aufgetragen

Abb. A-9: Durch Rechner ausgewertete Halbwertsbreite gegen eingegebene Signallänge (Sinussignal)

A-3. Auswerteprogramme

1. Programm zum Analysieren der Bläschenpeaks

Teil eines größeren Programms zum Erfassen und Auswerten verschiedener Daten und Meßwerte

```

      3      SUBROUTINE BL
C
C      PROGRAMM ZUM ANALYSIEREN DER BLAESCHENPEAKS
C      1.SUCHT PEAKS UND GIBT DIE PEAKHOEHE IN KANAL 2
C      2.SCHREIBT DIE ZU DEM HOECHSTEN WERT GEMOERIGE DETEKTORNUMMER
C      AUF KANAL 1
C      3.SCHREIBT DIE KANALBREITE IN KANAL 3
C
C      LOGICAL*1 OPTP,TEXTP,INTC,IREALC,IOPTC,ITEXTC,INTA,IREALA,IOPTA,
C      IITEXTA,GFRMT,DFIT
C      COMMON/PAR/NAME,IFART,INTS(26),REALS(26),INTP(12),REALP(12),OPTP(12),
C      ITEXTP(80),INTC,IREALC,IOPTC,ITEXTC,INTA,IREALA,IOPTA,ITEXTA,
C      2GFRMT,DFIT
C
C      LOGICAL*1 DATC(76),NONLIN,TYPE,NEW,FUNC,XTRANS,YTRANS,MFEHL,
C      1LN0,LN1,LN2,LN3,PTR,DIFF,LC0,LC1,LC2,LC3,NAM1,NAM2,GET,CALC,LG
C      INTEGER*2 DATI(38),EA,EP
C      COMMON/DAT1/DAT(19)
C      COMMON/DAT2/SIG,SIGMA,XMESS,YMESS,YFIT,FRQAFL,A(4,4),B(4),ABL(4),
C      1IFIT,IFMAX,NPTS,NTERMS,NRFUNC,M1,M2,JX,JY1,JY2,JF,JS,KX,KY1,KY2,
C      2KF,KS,KMAX,MMAX,KC,IFS,IFINC,ILZS,IAZS,IFRQ,IFD,EA,EP,MDC,
C      3FUNC,XTRANS,YTRANS,NONLIN,TYPE,NEW,MFEHL,PTR,DIFF
C      COMMON/DAT3/L0(10),L1(10),L2(10),L3(10),I0(20),I1(20),I2(20),
C      1I3(20),LGO,LG1,LG2,LG3,LC0,LC1,LC2,LC3,NAM1,NAM2,GET,CALC,LG,
C      2LN0,LN1,LN2,LN3
C      EQUIVALENCE (DAT,DATC),(DAT,DATI)
C
C      LOGICAL*1 GOPT
C      INTEGER*2 HWH,SCHNIT
C
C      IF (REALP(1).LE.0.) REALP(1)=3. !Breite in Decaden
C      IF (REALP(2).LT.0.) REALP(2)=0. !Schwelle in Volt
C      IF (REALP(3).LE.0.) REALP(3)=1.
C      IF (REALP(4).LE.0.) REALP(4)=3.
C      IF (REALP(5).LE.0.) REALP(5)=5.
C      INTP(1)=1.*REALP(1) !Breite
C      INTP(2)=3200.*REALP(2) !Schwelle
C      INTP(3)=1.*REALP(3)
C      INTP(4)=1.*REALP(4)
C      INTP(5)=1.*REALP(5)
C
C      IF (LG.LT.3) GOTO 99 !Weniger als 3 Gruppen
C      IF (I1(6).LT.3) GOTO 99 !Weniger als 3 Kanale
C      IF (I2(14).LE.0) GOTO 98 !Daten muessen Integer sein
C      IF (I1(14).LE.0) GOTO 98
C      J=I1(9)
C      IF (.NOT.GOPT('k')) GOTO 4
C      J=0 !von vorne beginnen
C
C      DATI(LG1+9)=0 !Pointer Null setzen
C      IF (DATI(LG2+17).EQ.0) JANF=L2(1)+2
C      IF (DATI(LG2+17).NE.0) JANF=DATI(LG2+17)
C      DATI(LG2+17)=0 !Jetzt wird fertig bearbeitet
C      JENDE=L2(1)+I2(9)
C      JX=JANF !Bei 3. Wert beginnen, da Glaettung
C
C      MAXIMUM FINDEN
C
C      MAX=0
C      JX=JX+1
C      IF (JX.GT.JENDE) GOTO 100
C      MAXVER=SCHNIT(DATI,JX)
C      IF (MAX.GT.MAXVER) GOTO 20 !Maximum gefunden
C      MAX=MAXVER
C      GOTO 10
C

```

```

C      PEAKBREITE BESTIMMEN
C
20     JX=JX-1
C      HWH=MAX/INTP(1)
C      IF (HWH.LE.INTP(2)) GOTO 30
C      GOTO 40
C30    HWH=INTP(2)
40     JY=JX
50     JY=JY-1
        IF (JY.LT.JANF) GOTO 60
        MAXVER=SCHNIT(DATI,JY)
        IF (MAXVER.GT.SCHNIT(DATI,JY-1)) GOTO 50
C      IF (MAXVER.GT.HWH) GOTO 50
60     JF=JX
61     JF=JF+1
        IF (JF.GT.JENDE) GOTO 70
        MAXVER=SCHNIT(DATI,JF)
        IF (MAXVER.GT.SCHNIT(DATI,JF+1)) GOTO 61
C      IF (MAXVER.GT.HWH) GOTO 61
C
C      HOEHE, BREITE UND DETEKTORNUMMER
C
70     CONTINUE
        KNR=DATI(JX)/8
        KNR=KNR*8
        KNR=DATI(JX)-KNR
C
C      UEBERGABE
C
        J=J+1
        DATI(LG1+9)=DATI(LG1+9)+1
        IF (J.GE.I1(7)) GOTO 90 !Am Ende
        DATI(L1(1)+J)=KNR
        DATI(L1(2)+J)=MAX/32
        DATI(L1(3)+J)=JF-JY-1
C
C Weite suchen bis neuer Peak beginnt
C
        JX=JF
120    JX=JX+1
        IF (JX.GE.JENDE) GOTO 100      !Fertig
        IF (DATI(JX-1).GT.8) GOTO 120
        GOTO 5 !Naechster Peak beginnt
C
90     DATI(LG2+17)=JF
        GOTO 99
100    DATI(LG2+17)=0 !Fertig abgearbeitet
        GOTO 101
97     IFART=IFART+5 !Gruppe?
99     IFART=IFART+1 !Messwert Nummer?
98     IFART=IFART+34 !Datenformat
101    RETURN
        END

```

```

C      INTEGER FUNCTION SCHNIT(I,NR)
C
C      FUNKTION SCHNIT
C      ZUR GLAETTUNG
C
        INTEGER*2 I(1)
        SCHNIT=I(NR-2)/13+3*(I(NR-1)/13)+5*(I(NR)/13)+3*(I(NR+1)/13)+I(NR+2)/13
        RETURN
        END

```

```

SUBROUTINE BS
C
C FUER EIN SPEKTRUM IN KANAL 2 MIT SPANNUNGSBEREICHEN IN KANAL 1
C
LOGICAL*1 OPTP,TEXTP,INTC,IREALC,IOPTC,ITEXTC,INTA,IREALA,IOPTA,
1ITEXTA,GFRMT,DFIT
COMMON/PAR/NAME,IFART,INTS(26),REALS(26),INTP(12),REALP(12),OPTP(12),
1TEXTP(80),INTC,IREALC,IOPTC,ITEXTC,INTA,IREALA,IOPTA,ITEXTA,
2GFRMT,DFIT
C
LOGICAL*1 DATC(76),NONLIN,TYPE,NEW,FUNC,XTRANS,YTRANS,MFEHL,
1LNO,LN1,LN2,LN3,PTR,DIFF,LC0,LC1,LC2,LC3,NAM1,NAM2,GET,CALC,LG
INTEGER*2 DATI(38),EA,EP
COMMON/DAT1/DAT(19)
COMMON/DAT2/SIG,SIGMA,XMESS,YMESS,YFIT,FRQAFL,A(4,4),B(4),ABL(4),
1IFIT,IFMAX,NPTS,NTERMS,NRFUNC,M1,M2,JX,JY1,JY2,JF,JS,KX,KY1,KY2,
2KF,KS,KMAX,MMAX,KC,IFS,IFINC,ILZS,IAZS,IFRQ,IFD,EA,EP,MDC,
3FUNC,XTRANS,YTRANS,NONLIN,TYPE,NEW,MFEHL,PTR,DIFF
COMMON/DAT3/L0(10),L1(10),L2(10),L3(10),I0(20),I1(20),I2(20),
1I3(20),LG0,LG1,LG2,LG3,LC0,LC1,LC2,LC3,NAM1,NAM2,GET,CALC,LG,
2LNO,LN1,LN2,LN3
EQUIVALENCE (DAT,DATC),(DAT,DATI)
C
LOGICAL*1 IANZ,BREI
C
IF (I2(6).NE.3) GOTO 97
IF (I2(14).LE.0) GOTO 98
IF (I1(6).LT.2) GOTO 97
IF (I1(14).LE.0) GOTO 98
DATI(LG1+9)=I1(7)      !Pointer am Ende
BREI=(OPTP(1).EQ.'w')
C
INC=30720/I1(7) !Kanalincrement
IF (.NOT.IANZ(I2)) GOTO 100
DO 10 J=M1,M2
KNR=2
C
IF (KNR.LE.0.OR.KNR.GT.8) GOTO 10
IPOS=DATI(L2(2)+J)*30/INC+1
IF (IPOS.LE.0.OR.IPOS.GT.I1(7)) GOTO 10
IOFF=L1(KNR)+IPOS
IF (.NOT.BREI) DATI(IOFF)=DATI(IOFF)+1
IF (BREI) DATI(IOFF)=DATI(IOFF)+DATI(L2(3)+J)
10 CONTINUE
IDIF=1000/I1(7)
DO 20 I=1,I1(7)
IVOLT=IDIF*I-IDIF/2
DATI(L1(1)+I)=IVOLT
20 CONTINUE
GOTO 100
97 IFART=IFART+6 !Gruppe?
98 IFART=IFART+34 !Datenformat
100 RETURN
END

```

2. Programm zur Berechnung der Lichtintensität hinter einer Luftblase (Kap.3.2.3)

```

10 ! RE-SAVE "CENTRE"
20 OPTION BASE 1
30 DIM K(51),S(51)
40 DEG
50 FOR J=0 TO .5 STEP .01
60 I=J+.01
70 G=ASN(1.33*SQR(I))
80 G=2*(G-ASN(SQR(I)))
90 G=8.5/TAN(G)
100 PRINT I,G
110 S(J*100+1)=I*100
120 K(J*100+1)=G
130 NEXT J

```

3. Programm zur theoret. Berechnung von Blasendichtverteilungen (Kap. 7.3)

```

10 ! RE-SAVE "VERTEI"
20 OPTION BASE 1
30 DIM V(40),Q(40)
31 FIXED 5
40 INPUT "Tiefe [cm]",Z
50 PRINT "Tiefe=",Z,"cm"
60 FOR I=1 TO 40
70 R=.00005*I
71 IF R>.0008 THEN 122
72 V=(R/.0028)^1.2
80 ! V=.3*R^(-.25)
90 ! V=V+6*10^(-4)*R^(-1)
100 ! V=V^(-2)
110 ! V=MIN(V,.25)
120 V=V*100
121 GOTO 140
122 V=25
130 ! PRINT R*1000,"R"
140 B=R^(-1.5)
141 PRINT V
150 B=B/V
160 K=50
170 B=B*EXP(-Z*V/45)
180 B=B*10^(-3)
190 PRINT LGT(B)
200 V(I)=LGT(B)+2.5
210 Q(I)=LGT(R)+6
220 NEXT I

```

4. Programm zur numerischen Berechnung der mittleren Blasengeschwindigkeit (Kap. 5.3.2)

```

30 FIXED 2
40 OPTION BASE 1
50 INPUT "SIGMA",S
51 PRINT "Sigma = ";S;"cm/sec"
52 INPUT "Vt",L
70 Vt=L
80 PRINT "Vt";Vt;"cm/sec"
90 Z=N=0
100 FOR I=Vt TO 50 STEP .1
110 V1=I
120 V2=(V1/S)^2
130 V2=-V2/2
140 V2=EXP(V2)
150 V3=V2*V1
160 Z=Z+V3
170 N=N+V2
180 NEXT I
190 ! PRINT "Z UND N",Z,N
200 W1=Z/N
210 Z=N=0
220 PRINT "W1";W1;
230 FOR J=-50 TO Vt STEP .1
240 V1=J
250 V2=(V1/S)^2
260 V2=-V2/2
270 V2=EXP(V2)
280 V3=V2*V1
290 Z=Z+V3
300 N=N+V2
310 NEXT J
320 W2=Z/N
330 ! PRINT "Z UND N",Z,N
340 PRINT "W2";W2
350 V=(W1-W2)/2
360 PRINT "VQUER";V;"cm/sec"
361 PRINT "*****"
362 FIXED 3
363 INPUT "Radius",R
364 T=SQR(3)*.5*R+.14
365 T=T*100/V
366 PRINT "Radius = ";R;"mm"
367 PRINT "Th = ";T;"msec"
368 PRINT "*****"
380 STOP
390 END

```

5. Programm zur theoretischen Berechnung der Eichkurve bei der Lichtstreutechnik (Kap. 3.3.2.1)

```

10  ! RE-SAVE "LASER"
20  OPTION BASE 1
30  INPUT "Halbwertsbreite",D
31  INPUT "EXCENTRIZITÄT (A/B)",E
40  PLOTTER IS "9872A"
50  GRAPHICS
60  LOCATE 10,120,10,80
70  SCALE 0,7,0,2
75  LOG 5
80  AXES .5,.1,0,0,5,2,3
90  AXES .5,.1,7,2,5,2,3
91  FIXED 1
92  CSIZE 2.5
100 FOR L=1 TO 7
110 MOVE L,-.1
120 LABEL L
130 MOVE -.3,L/2
140 LABEL L/2
150 NEXT L
151 FIXED 5
160 FRAME
161 PAUSE
170 LOG 5
180 ! INPUT "Radius",R
181 M=F2=0
182 MOVE 0,0
190 FOR K=1 TO 40
200 R=.05*K/E^(1/3)
210 R1=R
211 PRINT "R",R
220 IF R>=.4 THEN 240
230 GOTO 250
240 R1=.4
250 F1=0
260 FOR N=0 TO 100
270 F=(N*R1/(100*D))^2
280 F=EXP(-F)
281 W1=R^2-(N*R1/100)^2
282 ! PRINT "W1",W1
290 F=F*2*SQR(W1)*E
300 IF (N=0) OR (N=100) THEN 320
310 GOTO 330
320 F=F/2
330 F1=F1+F
340 NEXT N
350 F1=F1*R1/100
360 ! PRINT "RADIUS";R;"FLÄCHE";F1
370 ! F2=1.792378
380 IF M=1 THEN 500
390 B=.4
400 L=6
420 FOR J=0 TO 100
430 F=EXP(-(J*B/(100*D))^2)
440 IF (J=0) OR (J=100) THEN 460
450 GOTO 470
460 F=F/2
470 F2=F2+F
480 NEXT J
490 F2=F2*L*B/100
500 ! PRINT "SPALT",F2
510 FIXED 5
511 LOG 4
520 ! PRINT "Ausgangsspannung=";F1/F2*10;"V"
521 M=1
522 CSIZE 4
530 PLOT F1/F2*10,R*E^(1/3),-1
540 LABEL "."
550 MOVE F1/F2*10,R*E^(1/3)
560 NEXT K
561 LETTER
562 PLOT 0,.16,-1
563 LABEL "+"
564 MOVE 0,.16
565 PLOT 7,7*.225+.16,-1
566 LABEL "+"
567 MOVE 7,7*.225+.16
570 STOP
580 END

```

A-4. Numerisch berechnete Oberflächenzunahme
durch Luftblasen (messungen im Windkanal
in Marseille)

006

Radius 1. Blasendichte
($\Delta R = 50 \mu m$) 2. Oberfläche (m^3)

.00018	53658.67668
.00018	.01977
.00023	18778.66964
.00023	.01165
.00028	8267.55325
.00028	.00773
.00033	4213.13755
.00033	.00553
.00038	2376.87279
.00038	.00417
.00043	1448.27931
.00043	.00328
.00048	930.67755
.00048	.00263
.00053	527.53861
.00053	.00217
.00058	439.01037
.00058	.00182
.00063	316.69051
.00063	.00155

Summe der Blasen in
einer Wassersäule mit
 $1 m^2$ Grundfläche
ca. 91000.
Gesamtoberflächen-
zunahme etwa 6%

009

Radius 1. Blasendichte
($\Delta R = 50 \mu m$) 2. Oberfläche (m^3)

.00018	16234.80788
.00018	.00602
.00023	6523.43385
.00023	.00407
.00028	3203.95974
.00028	.00301
.00033	1787.82193
.00033	.00235
.00038	1090.01021
.00038	.00191
.00043	789.31275
.00043	.00160
.00048	485.23653
.00048	.00137
.00053	345.34616
.00053	.00119
.00058	253.00550
.00058	.00105
.00063	191.55392
.00063	.00094

Summe der Blasen in
einer Wassersäule mit
 $1 m^2$ Grundfläche:
ca. 31000.
Gesamtoberflächen-
zunahme etwa 2.5%

005

Radius 1. Blasendichte
($\Delta R = 50 \mu m$) 2. Oberfläche (m^2)

.00018	11381.02612
.00018	.00421
.00023	4206.37503
.00023	.00261
.00028	1919.37389
.00028	.00180
.00033	1084.36609
.00033	.00132
.00038	578.21335
.00038	.00101
.00043	357.35932
.00043	.00081
.00048	233.29312
.00048	.00066
.00053	159.07807
.00053	.00055
.00058	112.38852
.00058	.00047
.00063	81.77563
.00063	.00040

Summe der Blasen in
einer Wassersäule mit
 $1 m^2$ Grundfläche:
ca. 20000.
Gesamtoberflächen-
zunahme etwa 1.5%

Literaturverzeichnis

- Baldy, S., M.Bourguel, (1985): Measurements of bubbles in a stationary field of breaking waves by a laser-based single-particle scattering technique, J. Geoph. Res., Vol.90,C1,pp.1037-1047
- Bösinger, R. (i.V.): Untersuchungen zur Parametrisierung am Wind/Wasser-Kanal in Heidelberg, Inst. f. Umweltphysik Heidelberg
- Broecker, H.Ch., W.Siems, (1984): The role of bubbles for gas transfer from water to air at higher wind-speeds in: Gas Transfer at Water Surfaces, ed. W.Brutsaert, G.H.Jirka, D.Reidel Publ.Comp., Dordrecht, pp.229-236
- Crowther, P.A., (1980): Acoustical scattering from near-surface bubble layers, ed. W.Lauterborn, Springer-Verlag, Berlin, pp.194-204
- Datta, R.L., D.H.Napier, D.M.Newitt, (1950): The properties and behavior of gas bubbles formed at a circular orifice, Paper of Inst. of Chemic. Engineers
- Garretson, G.A., (1973): Bubble transport theory with application to the upper ocean, J. Fluid Mech., 59,1, pp.187-206
- Hsu, Y.-H.L., P.A.Hwang, J.Wu, (1984): Bubbles produced by breaking wind-waves, in: Gas Transfer at Water Surfaces, ed. W.Brutsaert, G.H.Jirka, D.Reidel Publ. Comp., Dordrecht, pp.221-228

- Habermann, W.L., R.K.Morton, (1956): An experimental study of bubbles moving in liquids, Am. Soc. of Civil Eng., Transactions, Paper No.2799
- Johnson, D., R.C.Cooke, (1979): Bubble populations and spectra in coastal waters: A photographic approach, J. Geophysical Res., Vol. 84, pp.3761-3766
- Kerman, B.R., (1982): Distribution of bubbles near the ocean surface, unveröffentlicht
- Kittel, Ch., (1973): Physik der Wärme, Lehrbuch, Anhang I, R. Oldenbourg Verlag, München
- Knollenberg, R.G., (1970): The optical array: An alternative to scattering or extinction for airborne particles size determination, J. Appl. Meteorology, Vol.9, pp.86-103
- Kolovayev, D.A., (1976): Investigation of the concentration and statistical size distribution of wind-produced bubbles in the near-surface ocean, Oceanology, Engl. Transl., Vol.15, pp.659-661
- Medwin, H., (1970): In situ acoustic Measurements of bubble populations in coastal ocean waters, J. Geophys. Res. Vol.75, No.3, pp.599-611
- Medwin, H., (1977): In situ acoustic measurements of microbubbles at sea, J. Geophys. Res., Vol.82, No.6, pp.971-976
- Roedel, W. (1984): Einführung in die Physik der Atmosphäre und die Umweltmeteorologie, Vorlesungsskript WS 82/83 Inst. f. Umweltp Physik, Uni. Heidelberg

- Schoder, M., (1984): Messung der Transfargeschwindigkeiten des Gasaustausches durch Blasenoberflächen, Staatsexamens-Arbeit, Inst. f. Umweltphysik Heidelberg
- Tschiersch, J., (1980): Optische Messungen von Kapillarwellen im Hinblick auf den Gasaustausch, Diplomarbeit, Inst. f. Umweltphysik Heidelberg
- Thorpe, S.A., (1982): On the clouds of bubbles formed by breakink wind-waves in deep water, and their role in air-sea gas transfer, Phil. Trans. R. Soc. Lond., Vol.304, pp.155-210
- Thorpe, S.A., (1984): On the determination of K , in the near-surface ocean from acoustic measurements of bubbles, J. Phys. Oceanography, Vol.14, p.841
- Wais, Th., (1983): Aufbau eines optischen Verfahrens zu Messung von Gasblasen in Wasser, Diplomarbeit, Inst. f. Umweltphysik Heidelberg
- Wu, J., (1973): Spray in the atmospheric surface layer: Laboratory studies, J. Geophys. Res., Vol.78, pp.511-519
- Wu, J., (1977): Fast moving suspended particles: Measurement of their size and velocity, Appl. Optics, Vol.16, pp.596-600
- Wu, J., (1981): Bubble populations and spectra in near-surface ocean: Summary and review of field-measurements, J. Geophys. Res., Vol.86,C1,pp.457-463